

2022

RELATÓRIO FINAL

PROGRAMA DESS@POLI 2022

Integração do ensino, extensão e pesquisa para a promoção de valores e práticas de educação para a sustentabilidade com foco na gestão de resíduos sólidos — DESS@POLI

Organizadores do relatório

**Dra. Emília
Rahnemay Kohlman
Rabbani - UPE**

**Márcia Rejane Oliveira
Barros Carvalho Macedo
- UPE**

**Anna Lúcia Miranda
Costa - UPE**

**MSc. Bárbara Virgínia
Pereira Cavalcanti -
ABES - PE**

**Dra. Allívia Rouse
Carregosa Rabbani -
IFBA**

**Dr. Roberto Muhájjir
Rahnemay Rabbani -
UFSB**

**Alison Lopes da Silva -
UPE**

**Allyson Rodrigo Gomes
Roque -
UPE**

**Daniela Rebeca
Rocha do
Nascimento -
UPE**

**Felipe de Jesus
Bezerra dos Santos -
UPE**

**Joab Tomaz de Aquino -
UPE**

**Karin Vanessa Cecílio
Panadés -
UPE**

**Catálogo na Publicação (CIP)
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Sistema de Bibliotecas (SIBI)**

P964 Programa DESS@POLI 2022: relatório final [recurso eletrônico]. /
Emília Rahnemay Kohlman Rabbani et al. – Porto Seguro: UFSB,
2023.

88 p. : PDF; 31.028 kb. Il. Color.

Vários Organizadores
ISBN: 978-65-87232-29-4

1. Ensino. 2. Pesquisa. 3. Extensão. 4. Sustentabilidade. 5.
Transferência de Conhecimento. I. Kohlman Rabbani, Emília
Rahnemay. II. Título.

CDD – 363.72850711

Elaborado por Lucas Sousa Carvalho - CRB-5/1883

DESS

Participantes

Proponente do programa

Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani (UPE)

Coordenadores

Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani (UPE)

Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (UPE)

Anna Lúcia Miranda Costa (UPE)

Bárbara Virgínia Pereira Cavalcanti (ABES)

Allívia Rouse Carregosa Rabbani (IFBA)

Roberto Muhájir Rahnemay Rabbani (UFSB)

Docentes

Alexandre Duarte Gusmão (UPE)

Ana Maria Castelo (FGV)

Andrea Benício de Moraes (UPE)

Ariane da Silva Cardoso (UPE)

Bianca Maria Vasconcelos Valério (UPE)

Carmelo José Albanez Bastos Filho (UPE)

Djalma Silva Guimarães Junior (UPE)

Eliane Maria Gorga Lago (UPE)

Fábio José de Araújo Pedrosa

Fagner José Coutinho de Melo (UPE)

Felipe Mendes da Cruz (UPE)

Fernando Buarque de Lima Neto (UPE)

Flávio José da Silva (UFPE)

Francisco Ferreira Cardoso (USP)

Frederico José Barros Santos

Guido Bianchi

Hiran Ferreira de Lira (UPE)

Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral (UPE)

João Pedro Couto (UMinho)

José Roberto de Souza Cavalcanti (UPE)

José Djalma Alves de Araújo Bezerra (UFAL)

Luciana Hazin Alencar (UFPE)

Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues (UPE)

Participantes

Mahmoud Shakouri (CSU)
Marcus André Siqueira Campos (UFG)
Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti (UPE)
Mehmet Ozbek (CSU)
Nathalia Bezerra Lima (UFPE)
Odair França de Carvalho (UPE)
Pinar Omur-Ozbek (CSU)
Raphael de França e Silva (UPE)
Renan Cabral da Silva (UPE)
Rodolfo Valdes-Vasquez (CSU)
Rodrigo Aguiar dos Santos
Romilde Almeida de Oliveira (UFPE)
Sergio Peres Ramos da Silva (UPE)
Simone Rosa da Silva (UPE)
Svetlana Olbina (CSU)
Tiago Felipe de Abreu Santos (UFPE)
Yêda Vieira Póvoas Tavares (UPE)

Discentes

Ana Maria Batista Farias
Alison Lopes da Silva
Allyson Rodrigo Gomes Roque
Bárbara de Melo Portela
Bruna Correia Teixeira
Bruna Leticia Costa Santos
Caio Victor Pontes
Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos
Camila Marques do Rêgo Gonzaga
Camilla Pereira de Santana
Carlos Emanuel Santana Arruda
Cinthia Raquel Amarante de Souza
Cláudia Cândida de Lima Eustáquio
Daniela Rebeca Rocha do Nascimento
Dieska Rayane da Silva Gomes
Diogo Cavalcanti Oliveira

DESS

Participantes

Elizeu Barbosa Ramos da Silva
Emanoel Silva de Amorim
Erivânia Kayelle Lima de Abreu
Everton Gabriel Medeiros da Silva
Felipe de Jesus Bezerra dos Santos
Fernando Monteiro Veras
Francisco de Assis Berenguer Correia
Gabriel Fernandes Angelo
Gabriela Torres Gonçalves
Gabriela Vitoria Cardoso Pereira da Silva
George da Mota Passos Neto
Giovani de Aguiar Azevedo
Girândia de Moraes Sampaio
Igor Alencar Rodrigues
Joab Tomaz de Aquino
José Allef Ferreira Dantas
José Mário Torres Antonino
Karin Vanessa Cecílio Panadés
Laís Araújo Moura
Lorena Vila Bela Costa
Lucas de Andrade Pontes
Marcionillo de Carvalho Pedrosa Júnior
Maria Carollina Silva dos Santos
Maria Conceição da Costa Silva
Maria Cristina Alves de Lima
Maria Eduarda Cahu Tavares
Mariana Lopes Feitosa de Sousa
Mattheus Karryery Coelho Rodrigues Gonçalves de Sá
Mayara Natiely da Silva Beserra
Paula dos Santos Cunha Boumann
Priscila Vilemen da Silva
Rafael Costa Manta (UFPE)
Raphael Britto Moura Lins
Rayane Gabriella Pereira da Silva
Rildo Duarte de Azevedo Filho

DESS

Participantes

Roberto Revoredo de Almeida Filho
Vanessa Ayanna de Souza Costa
Thayna Camila Pereira dos Santos
Vicente Estevam da Silva Neto
Victor Henrique Vieira Braz
Vinícius Francis Braga de Azevedo
Williane Aneberg da Silva Monteiro

Técnicos

Anderson Cristiano Sousa da Silva (UPE)
Elaine Cristina Alves (UPE)
Lúcia Rosani Vieira Correia (UPE)
Mateus Lopes dos Reis (UPE)
Simeon Rahnemay Kohlman Rabbani

Participantes externos

Ana Cecília Câmara Bastos (TCE)
Andrea da Cruz Gouveia de Lima (TCE)
Ricardo Alves de Melo (TCE)
Marcio Alexandre Moraes de Sena (TCE)
Vilma Mendonça de Azevedo (TCE)

Resumo

O grupo de ensino, extensão e pesquisa Desenvolvimento Seguro e Sustentável — DESS desenvolve, desde 2013, ações nas três dimensões universitárias (ensino, pesquisa e extensão) dentro e fora da POLI, para garantir uma educação que integre a sustentabilidade na solução dos problemas locais. O programa DESS@POLI visa gerenciar essas ações por meio de atividades e projetos vinculados a diversos parceiros. Em sua quarta edição, o programa de extensão focou na ampliação do alcance de suas ações à comunidade interna e externa à POLI tendo se associado através de projetos aprovados institucionalmente a UFSB (Universidade do Sul da Bahia), UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e IFBA (Instituição Federal da Bahia). Nos 12 últimos meses foram desenvolvidas ações em prol da gestão de resíduos sólidos em colaboração com a UFPE (projeto PET.GOV), ampliadas as ações de cooperação internacional com o Colorado State University (CSU) e Universidade do Minho (UMinho) e consolidadas as ações de extensão e pesquisa com: IFBA, UFPE, UFSB, ABES PE, SEMAS PE, SECTI PE e TCE PE. As ações vem sendo fortalecidas por meio de apoio aos projetos de pesquisa, extensão e inovação, além de atividades abertas ao público como aulas expositivas, desenvolvimento de materiais audiovisuais, estruturação de Planos de Logística Sustentável (PLS) em grupos de trabalho e fóruns de debates, ampliando a interação com diversos intervenientes que reverberaram no aumento do número de publicação de livros, artigos científicos, resumos, premiações e convites para participação em eventos regionais.

Sumário

APRESENTAÇÃO	7
OBJETIVOS	8
RESULTADOS ALCANÇADOS	10
Ensino	10
Extensão	27
Pesquisa	53
Produções realizadas	70
Participação em eventos	72
Premiações	78
Parcerias institucionais	82
CONSIDERAÇÕES FINAIS	87
AGRADECIMENTOS	89

DESS

APRESENTAÇÃO

O Programa de Extensão DESS@POLI, elaborado pelo grupo de ensino, extensão e pesquisa da UPE, Desenvolvimento Seguro e Sustentável — DESS, objetiva integrar os conceitos de sustentabilidade nas três dimensões universitárias para promover uma redução nos impactos ambientais e sociais da interferência do homem na natureza.

Este documento apresenta o Relatório Visual do Programa de Extensão intitulado “Integração do ensino, extensão e pesquisa para a promoção de valores e práticas de educação para a sustentabilidade — DESS@POLI”, aprovado no edital PFA 01/2022 da Pró-reitoria de Extensão e Cultura — PROEC da UPE (Link da proposta enviada: https://drive.google.com/drive/folders/1ajJeL-n8JvZ7euxU0dungn1FstlXVXah?usp=share_link).

O programa DESS@POLI 2022 desenvolveu atividades voltadas a toda comunidade universitária e comunidade local, integrando e consolidando a pesquisa, a extensão e o ensino na Instituição. Os resultados obtidos dessas atividades foram bastante satisfatórios e contribuíram para a criação e manutenção de vínculos que tem ajudado na transformação pessoal, profissional, acadêmica e social dos envolvidos.

No decorrer do relatório são abordados o objetivo geral e específicos, os resultados obtidos da implementação do programa ao longo de 2022 e início de 2023, além das considerações finais.

OBJETIVOS

Esta seção apresenta os objetivos geral e específicos do Programa DESS@POLI 2022, que em sua quarta edição vem ampliando seu alcance.

Objetivo geral

Implementar um Programa de Extensão na Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) que contribua com a formação de Engenheiros conscientes de suas responsabilidades socioambientais e capacitados para a leitura da realidade, interação com profissionais e pesquisadores de diversas áreas (atuação inter e multidisciplinares) e aplicação de seus conhecimentos de sustentabilidade junto à sociedade em que vivem. O programa, em seu quarto ano, foca em ampliar o alcance de suas ações à Comunidade interna e externa à POLI, desenvolver ações em prol da gestão de resíduos sólidos no estado de Pernambuco, ampliar ações de cooperação internacional com o Colorado State University (CSU), bem como às operacionalizações de ações já vigentes.

OBJETIVOS

Objetivos específicos

- Contribuir com a capacitação e formação dos discentes nos conceitos da sustentabilidade aplicada a construção, habilitando-os a protagonizarem ações de ensino, extensão e pesquisa universitária;
- Contribuir com a consciência e produção de material educacional relacionado ao uso de resíduos sólidos em Pernambuco;
- Promover a escuta e registro das necessidades e capacidades latentes na sociedade, criando mecanismos de divulgação dos mesmos;
- Propor destinações alternativas para materiais reutilizáveis e recicláveis, com possível aplicabilidade na construção civil;
- Promover ações sociais com foco na sustentabilidade;
- Ampliar o engajamento da comunidade da POLI em ações sustentáveis que apoiem as ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos dentro e fora da Universidade;
- Disseminar os conhecimentos obtidos sobre o tema através da produção de artigos, de vídeos e podcasts divulgados nas mídias sociais da Universidade e grupo de pesquisa; e
- Promover ações (palestras, eventos, fóruns, desenvolvimento de projetos de ensino, extensão e pesquisa) com foco na sustentabilidade junto à comunidade externa (local), visando a troca de experiências e de conhecimentos entre o ambiente acadêmico, profissional e a sociedade em geral.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Na seção de resultados alcançados são apresentados os produtos da implementação do Programa DESS@POLI 2022. São detalhados os produtos gerados e as conquistas nas dimensões do ensino, da extensão e da pesquisa a partir das ações do programa.

1. Ações de Ensino

O programa de extensão DESS@POLI desenvolve atividades vinculadas a componentes curriculares de formação relacionados à sustentabilidade, onde alunos de graduação e pós-graduação dos cursos e programas de Engenharia da POLI tem a oportunidade de participar.

Para as atividades de ensino, o DESS@POLI 2022 incorporou as atividades desenvolvidas no Componente Curricular de Extensão (CCE) Tópicos Avançados em Sustentabilidade (TAS), oferecido na graduação, no período 2022.2, e no mestrado em Engenharia Civil do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) da POLI/UPE, no período de 2023.1. Além deste, foram executadas atividades no componente curricular intitulado Importância da Gestão, do Desempenho e da Inovação Tecnológica na Construção Civil (IGDITC) do PEC, no CCE Revisão Sistemática da Literatura (RSL) oferecido no Curso de graduação em Engenharia Civil no semestre 2022.1 e Metodologia do Ensino e Pesquisa Tecnológica (MEPT) oferecido no semestre 2022.2 pelo PEC. Desenvolveu-se ainda o Projeto de Ensino aprovado no Edital da PROGRAD em colaboração com o NAPSI.

A seguir, são apresentados as atividades de ensino desenvolvidas nos projeto de ensino e componentes curriculares vinculados ao Programa.

DESS

1.1. Tópicos Avançados em Sustentabilidade – TAS

O CCE de TAS contou com seis aulas ministradas pelos alunos através da metodologia de Sala de Aula Invertida, onde os alunos apresentaram as temáticas abordadas nas referências-base da disciplina por meio de aulas expositivas.

Os alunos foram responsáveis pela elaboração do plano de aula, apresentação, elaboração de atividade para os outros alunos e avaliação da atividade.

As aulas foram gravadas e disponibilizadas no canal do DESS no YouTube. Além dos vídeos, também foram produzidos podcasts no formato de resumos das aulas ministradas para ser disponibilizados no Spotify para a sociedade.

A seguir, se encontram as aulas ministradas juntos de seus links:

- Agenda 21 para Construção Sustentável em países em desenvolvimento: um panorama sobre os facilitadores (Link: <https://youtu.be/sdVV4mdW3pY>);
- Uso de certificadoras e indicadores de sustentabilidade na Construção (Link: <https://www.youtube.com/live/4J2HEM2Ybt8?feature=share>);
- Agenda 21 para Construção Sustentável em países em desenvolvimento: desafios e panorama (Link: <https://www.youtube.com/live/GgID6DFjrC8?feature=share>);
- Agenda 21 para Construção Sustentável em países em desenvolvimento: resumo geral (Link: <https://youtu.be/8YZi3EKVYtk>);
- Segurança do trabalho no contexto da construção sustentável (Link: <https://www.youtube.com/live/Lu937Tv6wdA?feature=share>);

- Responsabilidade social e práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) na indústria da construção (Link: <https://www.youtube.com/live/nsmGyVYdvk4?feature=share>).

A aula sobre a Agenda 21 foi apresentada em três partes devido à extensão do assunto. Um maior detalhamento do conteúdo das aulas é apresentado na sequência.

Registro fotográfico da turma de TAS de 2022.2

Aluna ministrando na sala de aula invertida

DESS

Detalhamento das aulas ministradas e aberta ao público

AULA 1

TEMA: Agenda 21 para Países em Desenvolvimento

Discentes:

Allyson Rodrigo Gomes Roque e Daniela Rebeca Rocha do Nascimento

Relato:

As aulas abordaram a perspectiva da Agenda 21 para a construção sustentável em países em desenvolvimento, tendo as mesmas o intuito de capacitar os discentes, profissionais e futuros profissionais da construção civil, a compreenderem as questões sociais, ambientais e econômicas aplicadas as atividades do setor, de maneira que este conhecimento contribua com a prática da construção civil. O estudo desta temática proporcionou o conhecimento acerca do processo evolutivo de toda sociedade no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e a sua importância na atualidade, principalmente em aspectos relacionados com a construção civil. Além disso, foi possível, tomar ciência de algumas problemáticas que afetam a construção sustentável no contexto da sustentabilidade dos países em desenvolvimento e a complexidade das diferenças em âmbito local e mundial.

Recursos utilizados:

Powerpoint

Para a apresentação do conteúdo abordado em cada aula, servindo como apoio visual e ilustração do que foi explicado para os estudantes.

Google Forms

Para a realização da tarefa que foi desenvolvida através de 5 questões de múltipla escolha e 1 questão discursiva.

Google Classroom para disponibilização do material didático, acesso e entrega da tarefa, bem como para envio do feedback aos discentes.

DESS

Referências

Adabre, Michael Atafo; Chan, Albert P.C.; Darko, Amos; Osei-Kyei, Robert; et al. **Critical barriers to sustainability attainment in affordable housing: International construction professionals' perspective.** 2020

CIB; UNEP-IETC. 2002. **Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries: A discussion document.** The International Council for Research and Innovation in Building and Construction CIB and United Nations Environment Programme International Environmental Technology Centre UNEP-IETC. 2002

Chang, R. D., Zuo, J., Zhao, Z. Y., Soebarto, V., Lu, Y., Zillante, G., & Gan, X. L. (2018). **Sustainability attitude and performance of construction enterprises: A China study.** Journal of Cleaner Production, 172, 14401451.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.277>

Du Plessis, Chrisna. (2002). **Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries**, published for CIB and UNEP by CSIR Building and Construction Technology, Pretoria.

JOHN, V. M.; SILVA, V. G. da; AGOPYAN, V. . **AGENDA 21: UMA PROPOSTA DE DISCUSSÃO PARA O CONSTRUBUSINESS BRASILEIRO.** at University of São Paulo, january 2001.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 21: Earth Summit Rio.** United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável.** Cúpula Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável. 2002.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **The habitat agenda and Istanbul Declaration : 2nd United Nations Conference on Human Settlements,** Istanbul, Turkey, 3-14 June 1996.

SILVA, J. B. ; PASQUALETTO, A. . **O Desenvolvimento Sustentável sob a Ótica dos Pilares: ambiental social e econômico.** Estudos (Goiânia. Online), v. 41, p. 107-118, 2014.

Registros da aula ministrada

DESS

AULA 2

TEMA: Uso de certificadoras e indicadores de sustentabilidade na Construção

Discente: Karin Vanessa Cecílio Panadés

Relato:

A aula contribuiu com o entendimento acerca dos processos de certificação de sustentabilidade para construção no Brasil e no mundo, assim como com a compreensão acerca dos processos necessários para a obtenção da certificação, e também os critérios de análise. Desta forma, foi possível, analisar as diferenças e semelhanças entre as mesmas. Além disso, foi exemplificado diversos empreendimentos que obtiveram resultados satisfatórios no processo de análise dos certificados.

Recursos utilizados:

Power Point e notebook: Para apresentação de Canva e Mentimeter com os conteúdos da aula de forma expositiva, apresentando-os em forma de imagens e textos.

Google Classroom: Disponibilização do material expositivo e de referência; e a Atividade avaliativa, disponibilizada.

Referências

BECKER, J. **Making sustainable development evaluations work.**

Sustainable Development, Chichester. Sustainable Development, 12, 200-211. 2004.

BROGGIO, L; SERRA. S. **Levantamento e Análise de Indicadores de Sustentabilidade Ambiental na Construção Civil.** IX Simpósio de Engenharia de Produção: “Engenharia do Trabalho 4.0: Trabalho remoto, perspectivas e contribuições para os novos arranjos produtivos pós-pandemia.” 2021.

DESS

CUNHA, J.; SILVA T. **Sistemas de certificação como instrumentos norteadores da sustentabilidade ambiental na construção civil.**

Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 2010.

ISO. **ISO 15392: 2008:** Sustainability in building construction–General principles. 2008.

ISO. **ISO 21931-1:** 2010: Sustainability in building construction — Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works . 2010.

MATTONI, B. et al. Critical review and methodological approach to evaluate the differences among international green building rating tools. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 82, p. 950– 960, 2018.

MOREIRA, D. et al. Comparação dos sistemas de certificação ambiental presentes nos programas de certificação LEED, AQUA, SBQP-H E SELO CASA AZUL. **Em: As múltiplas visões do meio ambiente e os impactos ambientais.** Uniedusul, 2020.

QUEIROGA, A.; MARTINS, M. Indicadores para a construção sustentável: um estudo em um condomínio vertical em cabedelo-pb. **ENGEMA: Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente.**

SÁNCHEZ CORDERO, A.; GÓMEZ MELGAR, S.; ANDÚJAR MÁRQUEZ, J. M. Green building rating systems and the new framework Level(s): A critical review of sustainability certification within Europe. 2019.

STANITSAS, M.; KIRYTOPOULOS, K.; LEOPOULOS, V. Integrating sustainability indicators into project management: The case of construction industry. **Journal of cleaner production**, v. 279, n. 123774, p. 123774, 2021.

THIMÓTEO, A.; GARCEZ, M.; HOURNEAUX JR. **O uso e a importância dos Indicadores de Sustentabilidade nas organizações – estudos de casos em empresas de energia elétrica.** Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. 2015.

Registros da aula ministrada

DESS

AULA 3

TEMA: Segurança do Trabalho e Construção Sustentável

Discente: Felipe de Jesus Bezerra dos Santos

Relato:

A aula abordou os principais tópicos e conteúdos do livro “Segurança do Trabalho no Contexto da Construção Sustentável”, com o objetivo de evidenciar a relevância do investimento na segurança e saúde do trabalhador, bem como destacar a necessidade de inclusão do aspecto social, com foco na sustentabilidade. Foi ainda, mostrados a importância da indústria da construção civil para a economia do país e do mundo, enfatizando o processo construtivo no Brasil, que por ainda ser muito artesanal, aumenta os riscos de acidentes e de doenças do trabalho. Mostrou um breve histórico de como surgiram as principais legislações, as taxas de mortalidade, comprovando que o Brasil ainda tem um alto índice de acidentes.

Recursos utilizados:

Powerpoint

Para a apresentação do conteúdo abordado na aula, servindo como apoio visual e ilustração do material que foi exposto e discutido.

Google Classroom

Foi indicada uma leitura específica sobre o tema da aula e passada uma atividade pelo Google Classroom com questões a serem respondidas. A atividade valeu de 0 a 10 e terá prazo de 1 semana para ser entregue.

Referências:

Fortunato, B. R.; Hallowell, M. R.; Behm, M.; Dewlaney, K. **Identification of Safety Risks for HighPerformance Sustainable Construction Projects.** Journal of construction engineering and management, ASCE: 2012

Hinze, J.; Godfrey, R.; Sullivan, J. **Integration of Construction Worker Safety and Health in Assessment of Sustainable Construction.** Journal of construction engineering and management, ASCE: 2013

Nawaz, W.; Linke, P.; Koç, M. Safety and Sustainability Nexus: A Review and Appraisal. **Journal of Cleaner Production:** 2019

KOHLHMAN RABBANI, E.R.; JALALI, S.; AREZES, P.; BARKOKÉBAS JUNIOR, B.; RABBANI, S.R. **Segurança do Trabalho no Contexto da Construção Sustentável:** Uma visão geral. Recife: EDUPE, 2013.

Registros da aula ministrada

DESS

AULA 4

TEMA: Responsabilidade social e práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) na indústria da construção

Discente: Mayara Natiely da Silva Beserra

Relato:

A aula ministrada abordou os conhecimentos acerca da responsabilidade social e seu emprego no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Foi evidenciada a necessidade de participação da sociedade como um agente ativo na tomada de decisões que envolvam e tenham impacto direto ou indireto no meio em que a mesma vive. Desta forma, a aula trouxe a temática da sustentabilidade social em termos de gestão e as consequências para a cadeia produtiva da construção civil.

Recursos utilizados:

Powerpoint

Para a apresentação do conteúdo abordado na aula, servindo como apoio visual e ilustração do material que foi exposto e discutido.

Google Classroom

Disponibilização do material de embasamento para a aula.

Google Forms

Atividade avaliativa.

Referências:

CRUZ, Pedro Lucas. **MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO DE ENVIRONMENTAL, SOCIAL E GOVERNANCE – ESG E DE INOVAÇÃO DE EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL**. 2022. 204 p. Dissertação de mestrado — Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2022.

LOPES, JULIANA CAMPOS; DEMAJOROVIC, JACQUES. Responsabilidade Social Corporativa: uma visão crítica a partir do estudo de caso da tragédia socioambiental da Samarco. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 18, n. 2, p. 308-322, jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1679-395173811>. Acesso em: 11 mar. 2023.

MISSIMER, M.; ROBERT, K. H.; BROMAN, G. A Perspectiva de Sistemas na ISO 26000. Anais do 2º Simpósio Internacional "SISTEMAS PENSANDO PARA UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL. **Avanços na Teoria e Prática Econômica e Gerencial**", Roma, Itália, 23-24 de janeiro de 2014.

THOMÉ, Romeu; RIBEIRO, Luiz Gustavo Gonçalves. A DESCARACTERIZAÇÃO DE BARRAGENS DE REJEITO E O PLANO DE FECHAMENTO DE MINA COMO INSTRUMENTOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS NA MINERAÇÃO. **Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável**, v. 16, n. 35, p. 63-85, 16 out. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.18623/rvd.v16i35.1567>. Acesso em: 11 mar. 2023.

Registros da aula ministrada

1.2. Importância da Gestão, do Desempenho e da Inovação Tecnológica na Construção Civil – IGDITC

No componente curricular de IGDITC são abordados diferentes temas ligados à gestão, desempenho e inovação na construção civil, por meio de aulas com diferentes professores que trazem suas experiências e *expertises* para os alunos.

A líder do DESS, Prof.^a Emilia Kohlman Rabbani, faz parte dos docentes que ministram aulas no componente curricular. No dia 20 de março de 2023, ela abordou o assunto Sustentabilidade social aplicada à construção para os presentes, trazendo a perspectiva da integração entre a construção civil e a dimensão social da sustentabilidade nas atividades do setor.

Aos mestrandos da disciplina, foi solicitado o preenchimento de um formulário com perguntas sobre o tema abordado ao fim da aula. Além do questionário, como parte da avaliação da disciplina, os alunos elaboraram vídeos de curta duração para submeter ao Concurso de Vídeos sobre Sustentabilidade 2023, promovido pelo DESS.

Aula sobre Sustentabilidade social aplicada à construção em IGDITC, 20.03.2023

1.3. Revisão Sistemática da Literatura — RSL / Metodologia do Ensino e Pesquisa Tecnológica — MEPT

O CCE de RSL/MEPT tem como objetivos apresentar aos estudantes conhecimentos sobre os fundamentos da metodologia da pesquisa, guiá-los nos processos de busca, compilação, interpretação e resumo de textos científicos, fornecer ferramentas para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos compatíveis com as normas e promover a elaboração e apresentação de trabalhos científicos (projetos de pesquisa e Artigos de RSL).

Na turma do segundo semestre de 2022, foram convidados docentes da própria POLI/UPE e de outras instituições, como UFG e USP, para ministrar aulas referentes ao assunto do plano de ensino e trazer suas experiências com a pesquisa científica.

Os alunos foram estimulados a desenvolver, em conjunto com seus orientadores, planos de pesquisa de uma RSL com base nos assuntos que irão abordar em suas dissertações. Foram desenvolvidos protocolos de RSL e o software StArt foi utilizado para as etapas de seleção dos artigos e sumarização. Ao final da disciplina os resultados foram apresentados em sala de aula.

Registros fotográficos das aulas de RSL/MEPT em 2022

DESS

1.4. Ações de promoção à saúde mental na universidade: práticas de formação, acolhimento e integração - PROGRAD 09/2022

Com o intuito de promover ações de cuidado à saúde mental prioritariamente em estudantes, mas sem perder o olhar sobre as demais pessoas que constituem a comunidade acadêmica, foi criado o projeto de Apoio Psicossocial ou Psicopedagógico intitulado "Ações de promoção à saúde mental na universidade: práticas de formação, acolhimento e integração". A proposta foi submetida ao Edital PROGRAD/PFA/UPE Nº 09/2022, onde obteve a aprovação e vem sendo executada.

O projeto concentra esforços de três unidades de Ensino Superior representando duas instituições, uma pública e outra privada – Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) e a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade de Pernambuco e a Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE). O objetivo principal é compreender o cuidado com a saúde mental como princípio e direito das pessoas integrantes das instituições de Ensino Superior e promover ações de promoção à saúde mental através da viabilização de estratégias práticas de formação, acolhimento e integração de estudantes e professores(as).

A proposta aprovada pode ser acessada através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1gXHF2oVjJoAEp_z63sVNR1q92fUfKb3a?usp=sharing.

DESS

2. Ações de Extensão

As ações de extensão desenvolvidas no programa focaram na execução de eventos com edições anuais no grupo, como o Fórum DESS 2023 e o Concurso de Vídeos sobre Sustentabilidade 2023, além do apoio a projetos já em execução. As atividades contaram com a participação de professores internos e externos, pesquisadores e especialistas inseridos no mercado da Construção Civil, como também alunos e a comunidade local. Também houve um foco na criação de conteúdo áudio-visual para propagação de conhecimento sobre sustentabilidade e disponibilização nas mídias sociais do grupo.

O programa de extensão proposto está diretamente vinculado aos objetos de pesquisa dos alunos e aos componentes curriculares de Extensão desenvolvidos pela equipe do DESS. As atividades de extensão desenvolvidas no programa são descritas nos subtópicos seguintes.

2.1. Elaboração de propostas de Programa e projetos do DESS para 2023

Durante as aulas do CCE de TAS, os alunos tiveram participação na elaboração e submissão do Programa DESS@POLI 2023 e do projeto CCE@DESS, ambos submetidos a editais da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UPE, a PROEC.

O Programa de Extensão intitulado “Integração do ensino, extensão e pesquisa para a promoção de valores e práticas de educação para a sustentabilidade — DESS@POLI 2023” foi submetido no edital de fomento 01/2023 da PROEC e recomendado para execução. Assim como o programa vigente, a edição de 2023 visa dar apoio aos projetos e atividades do grupo DESS. Ver proposta do programa no link: https://drive.google.com/drive/folders/1DW0A_h_sh7m0xDa9YoGmG705JZacvrwW?usp=share_link.

Foi também elaborado o Projeto de Extensão intitulado "Uso das mídias e novas tecnologias para registrar e divulgar as ações de ensino, extensão e pesquisa do DESS através de seus componentes curriculares de extensão — CCE@DESS", submetido e aprovado no edital de Fluxo Contínuo 02/2023 da PROEC. A proposta do CCE@POLI elaborada, enviada e aprovada pode ser acessada através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1i0ITmr3aF1IKmZjy2iv53572Fd2vopuu?usp=share_link. O projeto conseguiu ainda 2 bolsas para alunos de graduação da POLI, um pelo edital PDTE/POLI 2023 e outra pelo Edital 03/2023 da PROEC/UPE.

O CCE@DESS engloba as atividades de extensão desenvolvidas nos CCE de TAS e de RSL. O projeto se encontra em andamento, e apresenta a seguir o resumo das atividades previstas em TAS 2023.

Aprovação do Projeto CCE@DESS no edital 02/2023 da PROEC

Resultado Parcial - Edital Fluxo Contínuo 2023							
Nº DA PROPOS	DATA DE APROVAÇÃO	TÍTULO	MODALIDADE	COORDENADOR	DOCENTE (S) COLABORADOR (ES)	CAMPUS	RESULTADO
041	10/04/2023	USO DAS MÍDIAS E NOVAS TECNOLOGIAS PARA REGISTRAR E DIVULGAR AS AÇÕES DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA DO DESS ATRAVÉS DE SEUS COMPONENTES CURRICULARES DE EXTENSÃO. CCE@DESS	PROJETO	EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBANI	ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS (DOCENTE UPE), ANDRÉA BENICIO DE MORAES (DOCENTE UPE), ANDRÉA KARLA FERREIRA DA SILVA (DOCENTE UPE), ANDRÉ LUIS DA MOTA VILELA (DOCENTE UPE), ANNA LÚCIA MIRANDA (DOCENTE UPE), ARIANE DA SILVA CARDOSO (DOCENTE UPE), BIANCA MARIA YASCONCELOS VALÉRIO (DOCENTE UPE), ELIANE MARIA GÓRGA LAGO (DOCENTE UPE), FELIPE MENDES DA CRUZ (DOCENTE UPE), HIRAN FERREIRA DE LIRA (DOCENTE UPE), JAIME JOAQUIM DA SILVA FERREIRA CABRAL (DOCENTE UPE), MÁRCIA REJANE OLIVEIRA BARROS CARVALHO MACÉDO (DOCENTE UPE), RAPHAEL DE FRANÇA E SILVA, SERGIO PERES RAMOS DA SILVA (DOCENTE UPE), SIMONE ROSA DA SILVA (DOCENTE UPE), YEDA VIEIRA POVOAS TAVARES (DOCENTE UPE)	POLI	APROVADO

As ações de extensão desenvolvidas no programa DESS@POLI 2022 geraram bons frutos. Elas possibilitaram a construção e a difusão de novos conhecimentos, a criação e fortalecimento de parcerias e o crescimento pessoal e profissional dos discentes participantes por meio da integração do campus com a sociedade.

DESS

2.2. Fórum DESS de Sustentabilidade

O Fórum DESS de Sustentabilidade tem o intuito de fornecer espaço para favorecer o diálogo permanente com as novas abordagens dos conhecimentos voltadas a academia e a comunidade civil.

Na edição ocorrida em 2023, os alunos do CCE Tópicos Avançados em Sustentabilidade — TAS foram responsáveis pela coordenação do fórum. O evento ocorreu semanalmente, trazendo várias palestras e rodas de discussão com temas relevantes.

As palestras foram realizados presencialmente, como também foram transmitidos ao vivo pelo canal do DESS no YouTube. Facilitada pelas ferramentas tecnológicas, o fórum permitiu a apresentação de temas, compartilhamento de ideias, experiências e conhecimentos em rede para a sociedade.

As gravações estão disponíveis no YouTube do DESS através do link <https://www.youtube.com/@desspoli1455> ou QR-code abaixo:

Registros dos posts de divulgação de palestras do Fórum de Sustentabilidade DESS 2023 no Instagram do DESS

10ª edição
Fórum DESS
SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO 16/02

13h00

AGENDA 21 PARA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: UM PANORAMA SOBRE OS FACILITADORES
DANIELA ROCHA
 Estudante de graduação em Engenharia Civil (POLI/UPE)

15h30

SUSTAINABLE PRACTICES IN CONSTRUCTION PHASE (INCLUDING WASTE MANAGEMENT)
 Práticas sustentáveis na fase de construção (incluindo gestão de resíduos)
DRA. SVETLANA OLBINA
 Professora da Colorado State University - CSU, Dra. em Construção Civil

PRESENCIALMENTE:
SALA 103, BLOCO I
ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

VIRTUALMENTE:
CANAL DESS POLI

 Eng. ALISON LOPES (Membro do Fórum DESS) | Prof.ª DRA. EMÍLIA KOHLMAN RABBANI (Presidente do Fórum DESS)

<https://x.gd/foey>

10ª edição
Fórum DESS
SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO 23/02

13:00 h

NEXUS OF WATER, HEALTH, FOOD, AND ENERGY WITH EMPHASIS ON SUSTAINABILITY
 A relação entre água, saúde, alimentos e energia com ênfase na sustentabilidade
DR. PINAR OMUR-OZBEK
 Professora da Colorado State University - CSU, Dra. em Engenharia Civil

15:30 h

USO DE CERTIFICADORAS E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO
 Use of certifiers and sustainability indicators in civil construction
ENG. KARIM PANADES
 Mestrando em Engenharia Civil

16:30 h

AGENDA 21 PARA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: DESAFIOS
 Agenda 21 for sustainable construction in developing countries: challenges
ALLYSON RODRIGO GOMES ROQUE
 Graduando em Engenharia Civil

PRESENCIALMENTE:
SALA 104, BLOCO I
ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

VIRTUALMENTE:
CANAL DESS POLI

 Eng. ALISON LOPES (Membro do Fórum DESS) | Prof.ª DRA. EMÍLIA KOHLMAN RABBANI (Presidente do Fórum DESS)

<https://x.gd/foey>

10ª edição
Fórum DESS
SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO 02/03

13h00

AUDIOVISUAIS E VISUALIZAÇÃO DE DADOS: COMO CRIAR
PROF. HIRAN FERREIRA DE LIRA
 Gerente de Extensão na Coordenação Setorial de Extensão e Cultura da POLI/UPE
 Doutorando em Design (UFPE)

15h30

AGENDA 21 PARA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: RESUMO GERAL
RODRIGO ROQUE E DANIELA ROCHA
 Estudantes de graduação em Engenharia Civil (POLI/UPE)

PRESENCIALMENTE:
SALA 103, BLOCO I
ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

VIRTUALMENTE:
CANAL DESS POLI

 Eng. ALISON LOPES (Membro do Fórum DESS) | Prof.ª DRA. EMÍLIA KOHLMAN RABBANI (Presidente do Fórum DESS)

<https://x.gd/foey>

10ª edição
Fórum DESS
SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO 16/03

13h00

SOCIAL SUSTAINABILITY CONSIDERATIONS DURING PLANNING AND DESIGN FOR BUILDING CONSTRUCTION
DR. RODOLFO VALDES VASQUEZ
 Professor da Colorado State University - CSU, Dr. em Engenharia Civil

15h30

SEGURANÇA DO TRABALHO NO CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
ENG. FELIPE SANTOS
 Mestrando em Engenharia Civil (POLI/UPE)

PRESENCIALMENTE:
SALA 104, BLOCO I
ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

VIRTUALMENTE:
CANAL DESS POLI

 Eng. ALISON LOPES (Membro do Fórum DESS) | Prof.ª DRA. EMÍLIA KOHLMAN RABBANI (Presidente do Fórum DESS)

<https://x.gd/foey>

10ª edição
Fórum DESS
SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO 09/03

13h00

USING CROP RESIDUE ASH IN CONCRETE: A SUSTAINABLE SOLUTION FOR CONSTRUCTION MATERIALS
DR. MAHMOUD SHAKOURI
 Professor da Colorado State University - CSU, Dr. em Engenharia Civil

15h30

COMPARTILHAMENTO DAS EXPERIÊNCIAS DA EXTENSÃO ATRAVÉS DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS
MARCIONILLO PEDROSA JÚNIOR
 Mestre em Engenharia Civil e autor

PRESENCIALMENTE:
SALA 103, BLOCO I
ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

VIRTUALMENTE:
CANAL DESS POLI

 Eng. ALISON LOPES (Membro do Fórum DESS) | Prof.ª DRA. EMÍLIA KOHLMAN RABBANI (Presidente do Fórum DESS)

<https://x.gd/foey>

10ª edição
Fórum DESS
SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO 23/03

13h00

MÉTODOS DE DECISÃO MULTICRITÉRIO (MCDM/A) E SUA APLICABILIDADE NA SUSTENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO
ME. GEORGE PASSOS NETO
 Doutorando em Engenharia de Produção (UFPE)

15h30

RESPONSABILIDADE SOCIAL E PRÁTICAS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
ENG. MAYARA BESERRA
 Mestrando em Engenharia Civil (POLI/UPE)

PRESENCIALMENTE:
SALA 104, BLOCO I
ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

VIRTUALMENTE:
CANAL DESS POLI

 Eng. ALISON LOPES (Membro do Fórum DESS) | Prof.ª DRA. EMÍLIA KOHLMAN RABBANI (Presidente do Fórum DESS)

<https://x.gd/foey>

DESS

02 de Fevereiro de 2023

No dia 02 de fevereiro, o primeiro encontro do ano foi marcado pela presença da consultora Joana Porpeta, que ministrou uma palestra sobre o tema “Desenvolvimento Sustentável: oportunidade e desafios”. Trazendo o tema do ponto de vista da engenharia.

16 de Fevereiro de 2023

No dia 16 de fevereiro, tivemos a primeira palestra internacional totalmente em inglês no Fórum DESS com a participação da Profa. Dr. Svetlana Olbina da Colorado State University - CSU, que deu uma palestra sobre o tema “Sustainable practices in construction phase (including waste management)”.

Link da palestra: <https://www.youtube.com/live/J9Qx5Y2Z6cE?feature=share>

23 de Fevereiro de 2023

No dia 23 tivemos a segunda palestra internacional com a participação da Profa. Dr. Pinar Omur-Ozbeck da Colorado State University - CS, que deu uma palestra sobre “Nexus of water, health, food, and energy with emphasis on sustainability”.

Link da palestra: <https://www.youtube.com/live/t4LJWz398lk?feature=share>

02 de Março de 2023

Na primeira quinta de março tivemos a participação do Prof. Hiran Ferreira, Gerente de Extensão e Cultura da POLI/UPE. Ele deu uma palestra sobre o tema “Audiovisuais e visualização de dados: como criar”. Essa palestra foi fundamental para a produção dos vídeos do Concurso de Vídeos sobre sustentabilidade desse ano.

Link da palestra: <https://www.youtube.com/live/lAvaHpyU6-M?feature=share>

DESS

09 de Março de 2023

No primeiro momento tivemos o Prof. Mahmoud Shakouri, professor na Colorado State University e doutor em Engenharia Civil com foco em materiais de infraestrutura. O tema de sua palestra foi “Using Crop Residue Ash in Concrete: A sustainable solution for Construction Materials”.

Já na segunda parte tivemos o Engenheiro Civil e mestre Marcionillo Pedrosa com o tema “Compartilhamento das experiências da extensão através das narrativas audiovisuais”. Essa palestra colaborou para o desenvolvimento dos vídeos do Concurso.

Links das palestras:

<https://www.youtube.com/live/2nWwKWep1xk?feature=share>

<https://www.youtube.com/live/JQ33S1GAuzo?feature=share>

16 de Março de 2023

No dia 16 de março tivemos a última palestra internacional do Fórum DESS, com a participação do Prof. Dr. Rodolfo Valdes Vasquez da Colorado State University. Ele abordou o tema: “Social Sustainability Considerations During Planning and Design for Building Construction”.

Essa palestra colaborou para ampliar o conhecimento em relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito da construção civil na perspectiva social, tendo em vista que entre os três pilares do desenvolvimento sustentável é o que recebe menos destaque na sociedade.

Link da palestra: <https://www.youtube.com/live/r-G7qZZMmv8?feature=share>

23 de Março de 2023

No dia 23 de março tivemos a palestra do Engenheiro George Passo Neto, mestre em engenharia civil pela POLI/UPE e atual doutorando em engenharia de produção na UFPE. Ele abordou o tema: Métodos de decisão multicritério (MCDM/A) e sua aplicabilidade na sustentabilidade da construção.

Link da palestra: <https://youtu.be/6nJ1jcaIXU>

13 de Abril de 2023

No dia 13 de abril tivemos a última palestra do fórum DESS, ministrada pelo Engenheiro e mestrando em Engenharia Civil Alison Lopes. Ele abordou o tema “Política Nacional de Resíduos Sólidos e Construção Civil”. Esse tema foi muito importante e contribuiu para o aprendizado tendo em vista que muitas pessoas não têm conhecimento sobre o assunto abordado.

Logo em seguida, o graduando e extensionista do DESS Joab Tomaz fez uma apresentação abordando considerações de Sustentabilidade Social durante o planejamento e design de construções. A apresentação trouxe mais informações sobre o tema, que já havia sido abordado brevemente na aula do mestrando Felipe Bezerra dos Santos.

DESS

2.3. Concurso de vídeos sobre sustentabilidade

Em 2023, o DESS elaborou a 10ª edição do Concurso de Vídeos sobre Sustentabilidade. O concurso teve foco na aplicação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, no contexto da realidade local e apresentando no Fórum sobre Sustentabilidade [presente neste relatório].

O objetivo foi disseminar os conceitos da sustentabilidade, promover a visão crítica sobre as necessidades locais e colaborar com a educação da população por meio da produção e divulgação de audiovisuais. Durante o evento, ocorrido em 20 de abril de 2023, houve a apresentação dos melhores vídeos, a premiação dos três primeiros colocados, palestra sobre a importância da extensão ministrada pelo Prof. Odair França e mesa redonda sobre temas relacionados a sustentabilidade e o conteúdo dos vídeos.

Essa edição contou com 17 vídeos inscritos, 29 autores, 14 avaliadores e 3 organizadores. As avaliações contaram com feedbacks e análise pessoal sobre a estrutura, corpo técnico e organização, gerando resultados muito positivos e confirmando a importância dessa inovação no processo de educação contínua a estudantes, professores e profissionais.

O evento foi transmitido pelo Canal do YouTube da POLI. Podem acessar a gravação através do link <https://www.youtube.com/live/F4b5Qgl6O7o?feature=shareou> ou do QR-code:

Cerimônia de Premiação do nosso Concurso de Vídeos sobre Sustentabilidade DESS/POLI 2023

Registros fotográficos do Concurso de vídeos 2022

CONCURSO DE VÍDEOS SOBRE SUSTENTABILIDADE 2023

Programação do evento

14h

Abertura
Profº Alexandre Gusmão
 Diretor da Escola Politécnica de Pernambuco (POLI/UPE)

A importância da extensão na formação universitária
Profº Odair França de Carvalho
 Coordenador Geral de Extensão da Universidade de Pernambuco (UPE)

Concurso de Vídeos sobre Sustentabilidade na UPE: Dez anos
Profª Emilia Kohlman Rabbani, Daniela Nascimento e Alison Lopes
 Professora da Universidade de Pernambuco (UPE); Graduada em Engenharia Civil; Mestrando em Engenharia Civil (POLI/UPE)

Apresentação dos 10 melhores vídeos do Concurso de Vídeos 2023
Premiação dos 3 vídeos vencedores do Concurso de Vídeos 2023

17h

Encerramento

PRESENCIALMENTE:
 SALA 104, BLOCO I
 ESCOLA POLITÉCNICA
 DE PERNAMBUCO

VIRTUALMENTE:
 CANAL DESS POLI
 @desspoli1455

Tipos de certificados concedidos a cada grupo de participantes

Certificação de Premiação

Certificação da Comissão Organizadora

Certificação da Comissão Avaliadora

Tipos de certificados concedidos a cada grupo de participantes

Certificação de participação da mesa redonda

Certificação de palestrante

DESS

Lista dos vídeos participantes do concurso

A fome é dolorida, a pior doença dos últimos tempos

Autoras: Dieska Rayane da Silva Gomes e Maria Carrollina Silva dos Santos

<https://youtu.be/8qjlgwSAwE8>

Área de Lazer no Bairro do Santana - Camaragibe

Autor: Joab Tomaz de Aquino

<https://youtu.be/BoGUi1DHUvg>

Cidade reciclável

Autores: Ana Maria Batista Farias e Everton Gabriel Medeiros da Silva

https://youtu.be/NI1H6qjbl_M

Combustível sintético: Dirigindo o futuro

Autora: Cinthia Raquel Amarante de Souza

<https://youtu.be/ETHlgbv8g3o>

Como Reduzir os Impactos dos Alagamentos em Recife

Autores: Francisco de Assis Berenguer Correia e Thayna Camila Pereira dos Santos

<https://youtu.be/uKdCTIWea7Y>

Como um problema ambiental pode gerar possibilidade para mulheres

Autoras: Gabriela Vitoria Cardoso Pereira da Silva e Williane Aneberg da Silva Monteiro

<https://youtu.be/xxOizEz-Hvc>

Hidrogênio verde: uma aposta para zerar o carbono

Autores: Lucas de Andrade Pontes, Caio Victor Pontes e Maria Eduarda Cahu Tavares

<https://youtu.be/9s2wufd7UjY>

Impacto do avanço do mar sobre a orla da praia do Janga - Paulista/PE

Autor: Gabriel Fernandes Angelo

<https://youtu.be/vn7MOZz0qNA>

DESS

Lista dos vídeos participantes do concurso

Impressão 3D e Sustentabilidade

Autores: Felipe de Jesus Bezerra dos Santos e Raphael Britto Moura Lins

<https://youtu.be/41HcuNbZTIk>

Lagoa de Santa Tereza - potencial em destaque

Autores: Elizeu Barbosa Ramos da Silva e Carlos Emanuel Santana Arruda

<https://youtu.be/SIIPEabXdX0>

Métodos Construtivos sustentáveis

Autores: Camila Marques do Rêgo Gonzaga e Fernando Monteiro Veras

<https://youtu.be/dTK9xG1xwPI>

O ciclo do lixo

Autor: Mattheus Karryery Coelho Rodrigues Gonçalves de Sá

<https://youtu.be/eFX2VQpyEsY>

Pavimento permeável para drenagem urbana no sertão de Pernambuco

Autora: Mayara Natiely da Silva Beserra

https://youtu.be/V8XSUnHH_u4

Retrofit - Um futuro sustentável

Autora: Karin Vanessa Cecílio Panadés

<https://youtu.be/ocTRef9SZ4o>

Sustentabilidade social e acessibilidade nas ruas: desafios e soluções para pessoas com deficiência

Autores: Vinícius Francis Braga de Azevedo e Camilla Pereira de Santana

<https://youtu.be/zOt0g8RpRNo>

Sustentabilidade Social na Construção Civil através da Drenagem Urbana no Estado de Pernambuco

Autores: Igor Alencar Rodrigues e Vicente Estevam da Silva Neto

https://youtu.be/s_d4fzihj_Q

Lista dos vídeos participantes do concurso

Transformando Resíduos em soluções: a casca de sururu como um recurso sustentável na indústria do concreto

Autor: Alison Lopes da Silva, Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani e Mahmoud Shakouri

<https://youtu.be/4s7eDkGzecz>

Link para lista divulgada:

https://drive.google.com/file/d/1bVtcv8OM6bqEpS34u05VN1muKjN9F1qt/view?usp=share_link

Concurso de Vídeos sobre Sustentabilidade 2023
Lista dos vídeos participantes

A fome é dolorida, a pior doença dos últimos tempos
Autoras: Dieska Rayane da Silva Gomes e Maria Carolina Silva dos Santos
<https://youtu.be/sZEEbt1VoCI>

Área de Lazer no Bairro do Santana - Camaragibe
Autor: Joab Tomaz de Aquino
<https://youtu.be/Tbm0a-NDPHg>

Cidade reciclável
Autores: Ana Maria Batista Farias e Everton Gabriel Medeiros da Silva
<https://youtu.be/gyJDFsTxc>

Combustível sintético: Dirigindo o futuro
Autora: Cinthia Raquel Amarante de Souza
<https://youtu.be/1TfQjEpp8s>

Como Reduzir os Impactos dos Alagamentos em Recife
Autores: Francisco de Assis Berenguer Correia e Thayna Camila Pereira dos Santos
<https://youtu.be/VOMDzdTJUNQ>

Como um problema ambiental pode gerar possibilidade para mulheres
Autoras: Gabriela Vitoria Cardoso Pereira da Silva e Williane Aneberg da Silva Monteiro
<https://youtu.be/VOMDzdTJUNQ>

Hidrogênio verde: uma aposta para zerar o carbono
Autores: Lucas de Andrade Pontes, Caio Victor Pontes e Maria Eduarda Cahu Tavares
<https://youtu.be/YHc0Uzg7Qpl>

Impacto do avanço do mar sobre a orla da praia do Janga - Paulista/PE
Autor: Gabriel Fernandes Angelo
<https://youtube.com/watch?v=11EYBKGOE&feature=share>

Impressão 3D e Sustentabilidade
Autores: Felipe de Jesus Bezerra dos Santos e Raphael Britto Moura Lins
<https://youtu.be/oMYMUKgmVzA>

Lagoa de Santa Tereza - potencial em destaque
Autores: Elizeu Barbosa Ramos da Silva e Carlos Emanuel Santana Arruda
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VPLy8_7byzU

Concurso de Vídeos sobre Sustentabilidade 2023
Lista dos vídeos participantes

Métodos Construtivos sustentáveis
Autores: Camila Marques do Rêgo Gonzaga e Fernando Monteiro Veras
https://www.youtube.com/watch?v=zuy-c_Eo_Cc

O ciclo do lixo
Autor: Matheus Karryery Coelho Rodrigues Gonçalves de Sá
<https://youtu.be/prSmar-zrLw>

Pavimento permeável para drenagem urbana no sertão de Pernambuco
Autora: Mayara Natily da Silva Beserra
<https://youtu.be/jL8lfxPkSs>

Retrofit - Um futuro sustentável
Autora: Karin Vanessa Cecilio Panadés
https://drive.google.com/drive/folders/1drHvRNpJboLcPIYSQf8g73B4w_kLwQr?usp=share_link

Sustentabilidade social e acessibilidade nas ruas: desafios e soluções para pessoas com deficiência
Autores: Vinicius Francis Braga de Azevedo e Camilla Pereira de Santana
<https://youtu.be/Hz1e99qhYjQ>

Sustentabilidade Social na Construção Civil através da Drenagem Urbana no Estado de Pernambuco
Autores: Igor Alencar Rodrigues e Vicente Estevam da Silva Neto
<https://www.youtube.com/watch?v=TNPVIcUoOGU>

Transformando Resíduos em soluções: a casca de sururu como um recurso sustentável na indústria do concreto
Autor: Alison Lopes da Silva
<https://youtu.be/kPKEDLccRg>

Exibido durante o evento

- Premiado com a primeira colocação
- Premiado com a segunda colocação
- Premiado com a terceira colocação

Agradecemos a participação de todos!
A comissão organizadora.

DESS

2.4. Produção de Podcasts

Além das gravações geradas nas aulas ministradas pelos alunos de TAS com a atividade de Sala de Aula Invertida, disponibilizadas no YouTube do DESS, os alunos foram responsáveis pela elaboração de podcasts para o canal de podcasts do DESS no Spotify. Os episódios têm duração média de 10 minutos e trazem um resumo dos assuntos abordados nas aulas.

Da mesma forma, foram produzidos podcasts sobre as palestras realizadas no Fórum DESS Sustentabilidade para melhor transmissão dos conteúdos, uma vez que a maioria foi realizada por professores estrangeiros e em língua inglesa (com legendas geradas ao vivo na transmissão do YouTube). Ao todo, foram produzidos nove episódios de podcast baseados nos conteúdos das aulas e das palestras.

Link para pasta com os podcasts sobre as palestras do Fórum DESS:

<https://drive.google.com/drive/folders/1YNcL9Dxf30PkyT5I8HyW030m-LXHmMKf?usp=sharing>

O canal do Spotify pode ser acessado pelo link ou QR-code abaixo:

<https://open.spotify.com/show/1u3Gf2IxCgdVy0yM7M9y0J>.

Lista dos podcasts produzidos:

Sala de aula invertida

- Agenda 21 para a construção sustentável em países em desenvolvimento: facilitadores (Link: <https://open.spotify.com/episode/6ZMVh9zf33ZM2j6IARfaKJ?si=fcde783654ef4036>);
- Agenda 21 para a construção sustentável em países em desenvolvimento: desafios e panorama (Link: <https://open.spotify.com/episode/3uw1IIL2YIGFOD5dSMBT6U?si=0d8567a13cc145af>);

DESS

- Uso de certificadoras e indicadores de sustentabilidade na construção (Link: <https://open.spotify.com/episode/4xmulVuy0fbPknpvFacPxs?si=c0ad97a1cb6944a4>);
- Segurança do Trabalho e Construção Sustentável (Link: <https://open.spotify.com/episode/0WW0PjETMoGlr9gWRQeuaS?si=7008658db93743bd>);
- Responsabilidade Social e Práticas ESG na Construção Civil (Link: <https://open.spotify.com/episode/0Scv0p203Gw9ARkhvxLqXd?si=cfc6b8d0e0f74077>);

Palestras de professores convidados do Fórum DESS de 2023

- Métodos de decisão multicritério (MCDM/A) e sua aplicabilidade na sustentabilidade da construção (Link: https://drive.google.com/file/d/1SPEdg2ED6T0kZHkeCBjZzjecl84saDx0/view?usp=share_link);
- Social Sustainability Considerations During Planning and Design for Building Construction (Link: https://drive.google.com/file/d/1tCk8uQmMCerOD0Sunwn27NbXFKlgdcQv/view?usp=share_link);
- Sustainable practices in construction phase (including waste management) (Link: https://drive.google.com/file/d/1R-fDQmAqeMvwMU3Gcp5hqBjtXLIWLI0I/view?usp=share_link);
- Podcast - Palestra Using Crop Residue Ash in Concrete: A Sustainable Solution for Construction Materials (Link: https://drive.google.com/file/d/1N2njtW5henAJK7cdl3IKPmMbt3BQ2GC2/view?usp=share_link).

DESS

2.5. Projeto Padrinhos

Criado em 2012 pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo da POLI — NAPSI, o Projeto Padrinhos tem a finalidade de ser uma estratégia de enfrentamento às dificuldades acadêmicas encontradas por estudantes universitários ingressantes nos cursos na POLI. O projeto promove a aproximação entre os veteranos e ingressantes, através do diálogo sobre as expectativas profissionais e os desafios acadêmicos, acompanhamento de desempenho acadêmico, estímulo a participar das atividades pedagógicas e científicas oferecidas pela instituição.

O projeto é conduzido pela Prof^a. Dr^a. Anna Lúcia Miranda, que integra o DESS na coordenação da Linha de Pesquisa: Educação Inclusiva e Diversidade. Para a coordenação do Projeto Padrinhos, identificar as características do comportamento dos ingressantes em respostas às situações-problemas, demonstra ser uma estratégia significativa de enfrentamento aos fenômenos da reprovação e evasão; além de configurar-se como ações de promoção do acolhimento e integração a um novo contexto acadêmico. O projeto atua em três versões. A versão interna ocorre com o atendimento direcionado ao estudante POLI. A versão externa busca a integração com escolas do ensino médio. Já a versão internacional do projeto promove ações integradas com a ARI/POLI, a assessoria de relações internacionais da POLI.

**Reunião de
alinhamento para o
acolhimento dos
ingressantes**

DESS

2.6. Programa de Extensão Tecnológica (PET-GOV - Resíduos)

O Programa de Extensão Tecnológica (PET-GOV - Resíduos) foi voltado para a gestão pública de resíduos sólidos no estado de Pernambuco e foi desenvolvido através da capacitação em tecnologias habilitadoras. Ocorreu em duas etapas, sendo a primeira referente a formação de funcionários públicos através de um embasamento teórico científico para a formulação dos "MVPs" (produto mínimo viável); e a segunda consistiu na imersão destes funcionários em ambientes inovadores para a criação dos produtos.

Estiveram envolvidos no processo como entidades viabilizadoras da execução do programa, a Autarquia Estadual de Fernando de Noronha (AESA) e a Prefeitura do Recife (PCR), além da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (SEMAS-PE) e Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Para a apresentação dos resultados parciais do programa, um evento foi realizado no auditório do Porto Digital em Recife, onde o portal foi apresentado por representantes da SEDUH, SEMAS e CPRH. A equipe da Universidade de Pernambuco (UPE) foi responsável pelo assessoramento dos grupos de Fernando de Noronha e da Secretaria Executiva de Projetos da Prefeitura do Recife, que foi realizado através da plataforma Google Meet e que teve como resultado os relatórios que podem ser encontrados no link:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_61u3AiWP8tluL4_5o0VKOzZgO69gsmD.

A equipe do PET-GOV propiciou bolsas auxílio para participantes, das quais duas bolsas para docentes da UPE, a Prof^ª. Dra. Emilia Rabbani e o Prof. Dr. Felipe Mendes Cruz, e mais duas bolsas para seus alunos orientandos de mestrado.

DESS

O encerramento do programa ocorreu no dia 15/08/2022 no auditório do Instituto Nacional de Tecnologia em União e Revestimento de Materiais (INTM - www.ufpe.br/intm) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A coordenação do evento foi realizada pelos professores da UFPE, Tiago Felipe de Abreu Santos, do Departamento de Engenharia Mecânica e Nathalia Bezerra de Lima, do Departamento de Química Fundamental. Também estiveram presentes a Prof^ª. Heliana Nascimento da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA), a Prof^ª. Emilia Rabbani e o Prof. Felipe Mendes Cruz da UPE. Durante o encerramento foram realizadas as apresentações dos grupos e o apuramento das experiências e expectativas dos participantes para as etapas seguintes de seus projetos numa mesa redonda formada pelos professores envolvidos na jornada de inovação.

Como resultado das atividades, houve a elaboração e submissão de dois artigos científicos para o Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos (EPERSOL) em sua edição de 2022. Ambos os artigos foram premiados com certificação de menção honrosa no evento.

DESS

2.7. Fórum sobre Sustentabilidade

A parceria entre a UPE, Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA rendeu a realização do Fórum sobre Sustentabilidade com o intuito de fornecer espaço para favorecer o diálogo permanente com as novas abordagens dos conhecimentos voltadas a comunidade civil. O evento ocorreu entre os anos de 2022 e 2023, com atividades presenciais, híbridas e on-line. Foram trazidos convidados de vários setores, como membros do governo, professores, alunos e engenheiros. Essa diversidade de convidados proporcionou debates enriquecidos de conhecimento e ideias, um dos principais propósitos do Fórum.

O projeto envolveu os grupos de ensino, pesquisa e extensão "Núcleo de Estudos em Ciências e Tecnologias Agroambientais – Necta" do IFBA; "PET Licenciaturas do IFBA"; "Grupo Desenvolvimento Seguro e Sustentável – DESS" da UPE e o "Grupo Direito, Justiça e Mudanças Normativas – DJMN" da UFSB.

O Fórum sobre Sustentabilidade teve sua proposta aprovada e amparada pelos Editais no 01/2022 - PROEX/IFBA; e no 01/2022 - PROEC/UPE. O relatório final do projeto pode ser acessado através do link: <https://drive.google.com/drive/folders/1Kuh69YhQuEXi4mgK5GGY-DzxUvs0D3UM?usp=sharing>, sendo registrado com o ISBN nº 9786587232218.

DESS

2.8. Desenvolvimento do Programa de Logística Sustentável do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Uma parceria entre a Universidade de Pernambuco e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem movido ações para o desenvolvimento de práticas sustentáveis na organização para o alinhamento com a nova economia, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Com isso, está sendo desenvolvido o projeto intitulado "Desenvolvimento do Programa de Logística Sustentável do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco" em conjunto com pesquisadores da UPE. Dentre esses pesquisadores está a Profa. Dra. Emilia Rabbani.

Este projeto tem como objetivo elaborar um Programa de Logística Sustentável para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que esteja em consonância com o Plano de Logística Sustentável do Conselho Nacional de Justiça e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, bem como adaptado as especificidades da região.

As atividades, ainda em execução, incluem o diagnóstico da maturidade em práticas de logística sustentável através de coleta de dados e o estabelecimento de eixos estratégicos do Plano de Logística Sustentável através de reuniões de trabalho. Com isso, serão identificadas e priorizadas as ações para cada eixo estratégico com a equipe do TCE/PE e por fim, será redigido o documento com o Programa de Logística Sustentável para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

DESS

2.9. Outros projetos de extensão desenvolvidos pelo grupo

Aplicativo para Gerenciamento de Resíduos Recicláveis nas Escolas do Município de Cabrobó - 2ª Rodada 2022

O projeto de extensão aprovado no edital FACEPE 22/2022 (PROCESSO N° ARC-0562-3.01/22).

Integrantes: Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (Coordenadora), Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Lígia Albuquerque de Alcântara Ferreira.

Financiador: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

Aplicativo para Gerenciamento de Resíduos Recicláveis nas Escolas do Município de Cabrobó

O projeto de extensão aprovado no edital FACEPE de Programa de Extensão Tecnológica - PET 2022 - 04/2022, com tema Energia Renovável e Sustentabilidade (PROCESSO N° ARC-0134-3.01/22).

Integrantes: Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (Coordenadora), Lígia Albuquerque de Alcântara Ferreira.

Financiador: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

Geotecnologias como ferramenta de inclusão social: capacitação de professores e alunos para resolução mais sustentáveis de problemas da Mata Sul de Pernambuco

Projeto aprovado no edital PFA 01/2022 (PROCESSO N° PJ22) da PROEC.

Integrantes: Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (Coordenadora).

Financiador: PROEC-Universidade de Pernambuco - Auxílio financeiro.

DESS

Integração do ensino, pesquisa e extensão para a promoção de valores e práticas sustentáveis, através do desenvolvimento de componente curricular de extensão, no Curso de Engenharia Civil - TAS@DESS

Projeto submetido e aprovado no Edital de Fluxo Contínuo 02/2022 da PROEC. Com atividades desenvolvidas em 2022 no CCE de TAS, o relatório final foi elaborado e enviado à PROEC. O acesso ao relatório final completo com os apêndices pode ser realizado através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1uPdEGe9mVcCukFB-kLF1o-1KmZkfpzvE?usp=share_link.

DESS

3.0 Ações de Pesquisa

O DESS tem trabalhado ativamente na publicação de conteúdo científico. O programa DESS@POLI 2022 tem entre seus objetivos o apoio a projetos de pesquisa desenvolvidos e executados no grupo DESS.

Nesse tópico, são apresentados os projetos de pesquisa desenvolvidos durante o programa, os novos projetos elaborados e cadastrados no Sistema de Informações sobre Pós-graduação e Pesquisa (SISPG) da UPE, as dissertações e teses associadas ao DESS defendidas e os artigos científicos submetidos e aprovados em congressos e periódicos científicos nacionais e internacionais. Esses projetos incluem alguns com fomento promovidos por entidades como a FACEPE e prefeituras. Os livros publicados desenvolvidos pelo DESS também se encontram no fim dessa seção.

3.1. Projetos de pesquisa desenvolvidos durante o programa

PROJETO 1 (2022-2023)

Geoprocessamento e vulnerabilidade socioambiental: análise de situação de gênero e implicações na qualidade de vida da comunidade de Lagoa do Ramo de Cima - Nazaré da Mata/PE

Integrantes: Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (Coordenadora), Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Lígia Albuquerque de Alcântara Ferreira, Claudemiro de Lima Júnior.

Financiador: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

DESS

PROJETO 2 (Em andamento)

Uso de Tecnologias Inovadoras para Modelagem Paramétrica (BIM) na Construção Civil

Integrantes: Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (Coordenadora), Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Bianca Oliveira Ferreira, Claudemiro de Lima Júnior.

PROJETO 3 (Em andamento)

Transferência Tecnológica para implantação de SIG como ferramenta de gestão municipal: cooperação para soluções mais sustentáveis para o município de Cabrobó

Integrantes: Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (Coordenadora), Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Claudemiro de Lima Júnior.

Financiador: Prefeitura Municipal de Cabrobó - Cooperação

PROJETO 4 (Em andamento)

Estudos para implantação da Tecnologia de Pavimentação Ecológica com a bioenzima Green Soils Technologies - GST no Brasil

Integrantes: Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo (Coordenadora), Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani.

Financiador: Prefeitura Municipal do Xexeu - Cooperação.

DESS

PROJETO 5

Auxílio de Mobilidade Docente para Cooperação Nacional e Internacional

Visando fortalecer e dar continuidade aos trabalhos conjuntos iniciados em 2012 com a Colorado State University - CSU, a Profa. Dra. Emilia Rabbani visitou a instituição estadunidense entre outubro e novembro de 2022 através da mobilidade acadêmica.

Profa, Emilia foi convidada para apoiar o desenvolvimento da pesquisa de doutorado do aluno George Passos (egresso do PEC) que tem como objetivo principal desenvolver uma metodologia para operacionalizar e gerenciar a sustentabilidade social em edificações, apoiado pela decisão multicritério, e que conseguiu aprovar uma bolsa no Edital PRINT-ep N. 01/2022 do Doutorado Sanduíche - CAPES/PRINT com o projeto: "Proposta para operacionalização e implementação da sustentabilidade social ao longo do ciclo de vida de projetos de construção através do uso de modelos de decisão multicritério" sob orientação da Profa. Dra. Luciana Hazin (UFPE) e coorientação do prof. Dr. Rodolfo Valdes Vasquez.

Além disso, a parceria entre CSU e UPE rendeu mais duas coorientações de dissertações de mestrados dentro do DESS, com o Prof. Dr. Mahmoud Shakouri. O artigo elaborado com o Prof. Dr. Rodolfo Valdes-Vasquez foi publicado no periódico internacional Energies.

A visita da Profa. Emilia também reforçou a participação dos docentes da CSU nas palestras do Fórum DESS desse semestre, onde tivemos quatro participantes.

O plano de trabalho da mobilidade acadêmica pode ser acessado através do link: https://drive.google.com/drive/folders/11Rd6H-mGWTcT0diVS29GQPzX7JWEBPmU?usp=share_link.

DESS

3.2. Novos projetos de pesquisa cadastrados no SISPG

PROJETO 1: APOIO A PROJETO DE DISSERTAÇÃO DO PEC EM ANDAMENTO (Cadastrado no SISPG)

Proposta de concreto com emissão de carbono reduzida substituindo parcialmente o cimento por pó da concha do sururu

Orientadora: Dra.Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

Coorientador: Dr. Mahmoud Shakouri (CSU)

Autor: Alison Lopes da Silva

PROJETO 2: APOIO A PROJETO DE DISSERTAÇÃO DO PEC EM ANDAMENTO (Cadastrado no SISPG)

Aplicabilidade do PDRI (Project Definition Rating Index) em obras públicas de infraestruturas no Brasil

Orientadora: Dra.Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

Autor: Felipe de Jesus Bezerra dos Santos

3.3. Dissertações defendidas

Utilização de Resíduo de Concha de Sururu em Substituição Parcial à Areia na Fabricação de Peças de Piso Intertravado

Autor: Marcionillo de Carvalho Pedrosa Junior

Orientadora: Profa. Dra. Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

Avaliação do comportamento mecânico de blocos de pavimentos intertravados produzidos com resíduos de concha de sururu

Autor: Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos

Orientadora: Profa. Dra. Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

DESS

Sustentabilidade em edifícios de escritórios corporativos: Um estudo sobre o impacto da Certificação LEED no valor de locação

Autor: Elcio Lyndon da Silva Júnior

Orientadora: Profa. Dra. Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

Co-Orientador: Prof. Dr. Lutemberg de Araújo Florêncio

Avaliação pós ocupação de habitações de interesse social: estudo de caso do residencial Brahma em Garanhuns-PE

Autor: Alyx Diêgo Oliveira Silva

Orientadora: Profa. Dra. Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

Co-Orientador: Prof. Dr. Rodolfo Valdês-Vasquez

Avaliação de manifestações patológicas em habitações de interesse social: Estudo de caso em um residencial certificado com Selo Casa Azul

Autor: João Felipe Barbosa Baía

Orientadora: Profa. Dra. Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

3.4. Teses defendidas

A Subordinação Jurídica nas Contemporâneas Relações de Trabalho Intermeadas pelas Novas Tecnologias e Informática

Tese de Doutorado em Estado e Sociedade na Universidade Federal do Sul da Bahia

Autor: Ilan Fonseca de Souza

Orientador: Roberto Muhájir Rahnemay Rabbani

Coorientador: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

DESS

3.5. Elaboração e submissão de artigos científicos para congressos e periódicos científicos durante o programa

ARTIGO 1: APROVADO E PUBLICADO

CARDOSO, A. S.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; DELMIRO, T. D.; MOCOOCK, J. F. B.; SILVA, S. P. R.; FILIPPELLI, G.; MACEDO, J. V. S.; MONTEIRO, E. C. B. Mollusk Shell Waste: Alternatives for Reuse in Construction. **INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND WASTE MANAGEMENT (ONLINE)**, v. 31, p. 61-80, 2023.

Link: <https://doi.org/10.1504/IJEW.2023.129727>.

ARTIGO 2: APROVADO E PUBLICADO

KOHLMAN RABBANI, E. R.; COSTA, A. L. M.; OLIVEIRA, L. G. B.; ANDRADE, M. K. P.; MACEDO, M. R. O. B. C. Potencialização das ações de internacionalização através de projetos de inovação educacional e extensão na universidade. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, p. 465-482, 2022.

Link: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n1-031>.

ARTIGO 3: APROVADO E PUBLICADO

MACEDO, M. R. O. B. C.; CARVALHO, L. B. R.; FERREIRA, B. O.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Assessment of mobility and accessibility at the UPE / Unicap Trip Generation Hub in the city of Recife PE. **REVISTA DE GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE**, v. 11, p. 1-19, 2022.

Link: <https://doi.org/10.5585/geas.v11i1.19809>.

DESS

ARTIGO 4: APROVADO E PUBLICADO

PASSOS NETO, GEORGE; KOHLMAN RABBANI, Emilia Rahnemay; VALDES-VASQUEZ, RODOLFO; ALENCAR, LUCIANA H. Implementation of the Global Reporting Initiative Social Sustainability Indicators: A Multi-Case Study Approach Using Brazilian Construction Companies. **Sustainability**, v. 14, p. 8531, 2022.

Link: <https://doi.org/10.3390/su14148531>.

ARTIGO 5: APROVADO E PUBLICADO

FREIRE, V. H. W.; BASTOS FILHO, C. J. A.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Análise do Programa de Extensão Tecnológica de Pernambuco usando Técnicas de Aglomeração de Dados. **REVISTA DE ENGENHARIA E PESQUISA APLICADA**, v. 7, p. 118-128, 2022.

Link: <https://doi.org/10.25286/rep.v7i2.2224>.

ARTIGO 6: APROVADO E PUBLICADO

Silva, Maria Conceição da Costa; Silva, Alyx Diêgo Oliveira; KOHLMAN RABBANI, Emilia Rahnemay; ALENCAR, LUCIANA H. ; PASSOS NETO, GEORGE DA MOTA; COUTO, JOÃO PEDRO; VALDES-VASQUEZ, RODOLFO. Guidelines for the Implementation of BIM for Post-Occupancy Management of Social Housing in Brazil. **Energies**, v. 15, p. 6802, 2022.

Link: <https://doi.org/10.3390/en15186802>.

ARTIGO 7: APROVADO E PUBLICADO

MANTA, R. C.; BEZERRA, J. D. A. A.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; SANTOS, T. F. A. Reaproveitamento de resíduos de vidro em materiais cimentícios: estudo de caso no arquipélago de Fernando de Noronha-PE. In: RODRIGUES, B. R. M. et al. (org.). **Resíduos sólidos: boas práticas e impactos socioambientais**. 1. ed. Recife, PE: Gampe/UFRPE, 2023. p. 318-331. Link: <https://www.epersol.com.br/e-books.html>.

ARTIGO 8: APROVADO E PUBLICADO

KOHLMAN RABBANI, Emilia Rahnemay; REBOUCAS, JULIANA DE SOUZA; DE ALBUQUERQUE NEVES, MARCIA M.; DA LUZ, GABRIEL MAGALHAES; DO NASCIMENTO, WILLIAN VIEIRA; DA LUZ, GUSTAVO H. MAGALHAES; LAGO, FELIPE GUERRA; DE SOUSA MAIA, MARIA CELESTE; DA SILVA BARROS, MAICON H. L. FERREIRA; ENDO, PATRICIA TAKAKO; BASTOS-FILHO, CARMELO JOSE ALBANEZ. Finding Frequent Patterns in a Technological Education Program of Pernambuco, Brazil. **In: 2022 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LACCI), 2022, Montevideo. 2022 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), 2022. v. 1. p. 1.**
Link: <https://dblp.org/rec/conf/laccci/RabbaniRNLNLLMB22>.

ARTIGO 9: SUBMETIDO

Assessing the Potential of Sururu Shells Waste (*Mytella falcata*) as a Sustainable Recycled Aggregate

Autores: Ariane Cardoso, Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Eliana Monteiro, Alison Lopes da Silva, Mahmoud Shakouri

ARTIGO 10: SUBMETIDO

Development and implementation of an information system for the Pernambuco Technological Extension Program - PET System

Autores: Carmelo Bastos-Filho, Emilia Kohlman Rabbani, Danielle Santos, Gabriel Magalhães da Luz, Francinildo Kleyson, Eduardo Silva, Marcia Neves, Alison Silva

DESS

3.6. Livros publicados

LIVRO 1

MATTOS, P. F. N. P.; BENANTE, R. C.; KOHLMAN RABBANI, Emilia Rahnemay; MACEDO, M. R. O. B. C. **Student Guide: International Relations Office of Polytechnic School of Pernambuco**. 1. ed. Recife: Ruben Carlo Benante...[et al.], 2022. v. 1. 37p.

Acesso: <https://ari.poli.br/wp-content/uploads/2022/03/StudentGuideARIPOLIUPE.pdf>.

LIVRO 2

KOHLMAN RABBANI, Emilia Rahnemay; CAVALCANTI, M. B. T.; SILVA, M. C. C.; VASCONCELOS, C. V. S. A.; RABBANI, R.M.R. **Revisão Sistemática da Literatura**: abordagens e aplicações na Engenharia Civil. 1. ed. Recife: UFSB, 2022. v. 1. 106p.

Acesso: https://issuu.com/dess.upe.poli/docs/livro_rsl_upe_final.

LIVRO 3

RABBANI, ALLÍVIA ROUSE CARREGOSA; KOHLMAN RABBANI, E. R.; SILVA, A. G.; RABBANI, R.M.R.; CRUZ, T. V. **Fórum sobre sustentabilidade**: relatório anual 2023. 1. ed. Recife: UPE, 2022. v. 1. 17p.

Acesso: <https://drive.google.com/drive/folders/1Kuh69YhQuEXi4mgK5GGY-DzxUvs0D3UM?usp=sharing>.

LIVRO 4

KOHLMAN RABBANI, E. R.; COSTA, A. L. M.; BARROS, M. R. O; CAVALCANTI, B. V. P.; RABBANI, ALLÍVIA ROUSE CARREGOSA; RABBANI, R.M.R.; SILVA, M. C. C.; AZEVEDO, G. A.; CALUETE NETO, P. F.; SILVA, A. L. **Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS**: Segunda da Sustentabilidade - Relatório Anual 2021. 1. ed. Recife: UPE, 2022. v. 1. 44p.

Acesso: <https://drive.google.com/drive/folders/1LLdUkFrGbAKIYPZmKXO-TLqnRD1I29-n?usp=sharing>.

Capas dos livros publicados

3.7. Capítulos de livros publicados

KOHLMAN RABBANI, Emilia Rahnemay; COSTA, A. L. M.; VASCONCELOS, C. V. S. A. EXTENSÃO COMO CATALIZADORA DA INOVAÇÃO NO ENSINO: EXEMPLO DE UM COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO NO CURSO DE ENGENHARIA. In: RODRIGUES, Luiz Alberto Rodrigues; CARVALHO, Odair F. de Carvalho; TENÓRIO, Rosa M. F.; SILVA, Raphael de F. (Org.). **Extensão Universitária: Experiências da Curricularização na UPE**. 1ed.: EDUPE, 2022, v. 1, p. 195-215.

SANTANA, K. C. S.; SILVA, G. M.; SANTOS, C. R. L.; SOARES, W. A.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Drenagem urbana: análise de soluções existentes para atenuar os impactos causados pelos alagamentos. In: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani; Marília Bezerra Tenório Cavalcanti; Maria Conceição da Costa Silva; Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos; Roberto Muhájr Rahnemay Rabbani (Org.). **Revisão Sistemática da Literatura: abordagens e aplicações na Engenharia Civil**. 1ed. Recife: UFSB, 2022, v. 1, p. 1-93.

SILVA, M. C. C.; ALMEIDA, G. T. S.; LIMA, H. T. S.; ANJOS, M. A. F.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Impactos dos investimentos públicos em infraestrutura no desenvolvimento sustentável em países emergentes: revisão sistemática. In: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani; Marília Bezerra Tenório Cavalcanti; Maria Conceição da Costa Silva; Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos; Roberto Muhájr Rahnemay Rabbani (Org.). **Revisão Sistemática da Literatura: abordagens e aplicações na Engenharia Civil**. 1ed. Recife: UFSB, 2022, v. 1, p. 28-41.

JESUS, S.; SUKAR, S. F.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Resíduos de ACM como fonte de matéria para produção de pavimentos flexíveis sob a ótica da Economia Circular: uma revisão da literatura. In: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani; Marília Bezerra Tenório Cavalcanti; Maria Conceição da Costa Silva; Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos; Roberto Muhájr Rahnemay Rabbani (Org.). **Revisão Sistemática da Literatura: abordagens e aplicações na Engenharia Civil**. 1ed. Recife: UFSB, 2022, v. 1, p. 42-54.

DESS

OLIVEIRA, S. S.; VASCONCELOS, B. M.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Análise de acidentes por queda em altura em canteiros de obra: revisão sistemática da literatura. In: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani; Marília Bezerra Tenório Cavalcanti; Maria Conceição da Costa Silva; Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos; Roberto Muhájr Rahnemay Rabbani (Org.). **Revisão Sistemática da Literatura:** abordagens e aplicações na Engenharia Civil. 1ed. Recife: UFSB, 2022, v. 1, p. 55-64.

EUSTAQUIO, C. C. L.; CHAGAS, C. F. P. A.; ABREU, E. K. L.; LIMA, M. C. A.; BARROS, M. R. O; COSTA, A. L. M.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Estratégias de ensino utilizadas para acompanhar avanços tecnológicos na engenharia. In: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani; Marília Bezerra Tenório Cavalcanti; Maria Conceição da Costa Silva; Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos; Roberto Muhájr Rahnemay Rabbani (Org.). **Revisão Sistemática da Literatura:** abordagens e aplicações na Engenharia Civil. 1ed. Recife: UFSB, 2022, v. 1, p. 65-78.

LIMA JUNIOR, A. S.; BORGES, A. P.; SILVA, S. R.; ALCOFORADO, R. M.; KOHLMAN RABBANI, E. R. Avaliação de indicadores associados a eficiência do serviço de saneamento básico (Abastecimento de água e Esgotamento sanitário): Uma revisão sistemática. In: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani; Marília Bezerra Tenório Cavalcanti; Maria Conceição da Costa Silva; Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos; Roberto Muhájr Rahnemay Rabbani (Org.). **Revisão Sistemática da Literatura:** abordagens e aplicações na Engenharia Civil. 1ed. Recife: UFSB, 2022, v. 1, p. 90-102.

DESS

3.8. Resumos expandidos na Mostra POLI 2022

A Mostra POLI 2022 é um evento promovido pela CSEC para apresentações dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos na POLI. O evento, que faz parte do INGENIA e da Semana Universitária da UPE, ocorreu no dia 10 de novembro de 2022 e contou com a aprovação de 15 resumos expandidos e apresentação realizadas por membros do DESS, que constam listados a seguir.

Os anais do evento podem ser acessados através do link: <http://revistas.poli.br/index.php/anais/issue/view/38/21>.

GOMES, D. R. S.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; OLIVEIRA, R. A. Estudo comparativo das propriedades mecânicas das madeiras de acordo com as regiões climáticas. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

ANJOS, M. A. F.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; VASCONCELOS, C. V. S. A.; GOMES, C. C. M.; CARVALHO, G. C. Avaliação de blocos de piso intertravados com resíduo de concha de sururu em substituição parcial de agregado miúdo natural sob a ótica da segurança do trabalho. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

SILVA, M. C. C.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; VASCONCELOS, C. V. S. A.; CAVALCANTI, M. B. T. ; LIMA, M. C. A. Revisão Sistemática de Literatura orientada a formação Stricto Sensu em Engenharia Civil: relato de experiência de ensino. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

DESS

NASCIMENTO, D. R. R.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; EVANGELISTA, D. M.; SILVA, M. C. C.; SILVA, D. B. Análise das causas de excedentes de custos-prazos e paralisações de obras públicas no Brasil. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

PEREIRA, N. B.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; SILVA, M. C. C.; SILVA, D. B.; LIMA, H. T. S. Análise das causas de excedentes de custos e prazos de obras públicas no Brasil. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

LIMA, H. T. S.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; SILVA, M. C. C.; PEREIRA, N. B.; SILVA, D. B. Excedentes de custos-prazos e paralisações de obras públicas em Pernambuco: percepção das principais partes interessadas. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

SIMÕES, B. L.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; SILVA, M. C. C.; RONDINONE, J. M. M. Integração do ensino, extensão e pesquisa para a promoção de valores e práticas de educação para a sustentabilidade, com foco na internacionalização e gestão de resíduos sólidos. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

VASCONCELOS, C. V. S. A.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; CRUZ, F. M.; SANTOS, T. F. A.; ANJOS, M. A. F. Blocos de pavimentos intertravados com substituição de agregado miúdo natural por resíduos de concha de sururu. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

DESS

SILVA, D. B.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; SANTOS, C. R. L.; BOUMANN, P. S. C.; LIMA, M. C. A. Integração do ensino, pesquisa e extensão para a promoção de valores e práticas sustentáveis, através do desenvolvimento de componente curricular de extensão, no Curso de Engenharia Civil - TAS@DESS. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

PAZ, M. V. S.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; ABREU, E. K. L.; BARROS, M. R. O; CARDOSO, A. S. Análise de patologias no pavimento asfáltico: diagnóstico visual em trecho da rodovia PE-005. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

SA, M. K. C. R. G.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; VASCONCELOS, C. V. S. A. ; SILVA, A. L.; CARDOSO, A. S. Formatação de etapas para o processo de beneficiamento de materiais reciclados (vidro, concha de sururu e plástico) na produção de compósitos cimentícios na construção civil. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

SILVA, A. L.; KOHLMAN RABBANI, E. R.; SA, M. K. C. R. G.; CARDOSO, A. S. Uso de resíduo da pesca de moluscos bivalves na construção civil. In: MOSTRA POLI 2022, 2022, Recife. **Anais [...]**. Recife: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa, 2022.

Registros do evento

DESS

4. Produções realizadas

Em resumo, esses foram os resultados obtidos no programa DESS@POLI 2022 em sua atuação entre os anos de 2022 e 2023:

- 04 livros publicados com ISBN;
- 07 capítulo de livro publicados;
- 06 artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais;
- 02 artigos completos publicados em congressos nacionais e internacionais;
- 12 resumos expandidos publicados e apresentados em evento regional;
- Realização do concurso de vídeos sobre Sustentabilidade DESS 2023 com a participação 17 vídeos submetidos no concurso de vídeos do DESS;
- 28 vídeos elaborados e postados no YouTube;
- 09 episódios de podcast postados no Canal do Podcast do Spotify do DESS;
- 06 palestras com professores convidados ministradas nas aulas de TAS (Tópicos Avançados de Sustentabilidade) e disponibilizadas para a sociedade;
- 05 aulas ministradas por discentes nas aulas de TAS, *flipped classroom* e também disponibilizadas na íntegra para a sociedade;
- Projeto de extensão: CCE@DESS elaborado, submetido e aprovado no edital de fluxo contínuo 02/2022 da PROEC, que está sendo desenvolvido nos Componentes Curriculares de Extensão TAS e RSL (Revisão Sistemática da Literatura);
- Elaboração, submissão e aprovação de Programa de Extensão DESS@POLI 2023 ao Edital 01/2023 da PROEC/PFA/UPE;
- Execução de Mobilidade Internacional de professora Emilia Kohlman Rabbani como pesquisadora visitante no Colorado State University - CSU em novembro de 2022;

- Novo acordo de cooperação acadêmica com o CSU assinado, fruto do Auxílio Mobilidade Docente financiado pelo PFA/UPE, PEC e POLI;
- 2 bolsas para discentes fruto de projetos de extensão cadastrados na PROEC (PDTE POLI e Edital 03/2023 da PROEC/PFA UPE) e 02 bolsas de mestrado frutos de projetos de pesquisa (CAPES e Facepe/CAPES) financiados pelos órgãos de fomento, coordenados pela professora Emilia Kohlman Rabbani;
- 03 projetos de pesquisa financiados (Prefeito de Cabrobó; Prefeitura de Xexéu e FACEPE) e 3 projetos de extensão (FACEPE e PFA/UPE da PROEC - PJ 22) coordenados pela professora Márcia Macedo;
- Elaboração do Relatório final de prestação de contas do Programa DESS@POLI 2022 (PJ21);
- Elaboração e submissão de 2 projetos de mestrado submetidos no SISPG sob orientação da professora Emilia Kohlman Rabbani;
- Elaboração e submissão de dois artigos científico em congresso e dois em periódico internacional;
- 05 Dissertações defendidas em 2022;
- 11 orientações e co-orientações de mestrado em andamento em 2022 e 2023;
- 01 Tese de doutorado defendida em 2023;
- 02 Trabalhos de Conclusão de Curso defendidos em 2022;
- 03 Estágios supervisionados concluídos.

DESS

5. Participações em eventos

Os diversos membros do grupo tem sido convidados a participar e dar palestras em eventos regionais importantes segue o resumo de 5 destas participações mais recentes.

5.1. 1º Encontro Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação — I ERENEEI

Nos dias 29 e 30 de março, o DESS participou do 1º Encontro Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação, que ocorreu no Sesc Guadalupe em Sirinhaém, promovido pelo Comando Militar do Nordeste.

O evento tratou dos desafios, avanços e o legado tecnológico e educacional da nova Escola de Sargentos do Exército, a fim de integrar e fortalecer iniciativas conjuntas capazes de contribuir para o desenvolvimento regional e nacional de maneira sustentável.

Tivemos a presença da nossa líder a Prof. Dra. Emilia Kohlman Rabbani e nossa vice líder, a Prof. Dra. Márcia Macedo no evento. A Prof^a Emilia participou da mesa temática "Agenda ESG e Sustentabilidade como Ferramentas de Desenvolvimento", dando uma palestra sobre Sustentabilidade Social aplicada à construção, no dia 29. Além delas, tivemos a participação de Bárbara Cavalcanti (ABES) que faz parte do nosso grupo na linha de Resíduos Sólidos e o Prof. Dr. Sérgio Peres que também faz parte do nosso grupo e é coordenador do Laboratório de Combustíveis e Energia, o POLICOM da POLI/UPE. O Prof. Sérgio palestrou sobre Hidrogênio Verde na mesa temática "Energia do Futuro: Segurança Desenvolvimento Estratégico", no dia 30. Contamos também com a presença de alguns dos alunos integrantes da graduação e do mestrado.

Registros fotográficos do DESS no I ERENEEI

DESS

5.2. Participação no programa de rádio ABES Sustentável

No dia 04 de fevereiro de 2023, o DESS participou do programa de rádio da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), o ABES Sustentabilidade, transmitido nos sábados, das 9h às 9h30, na Rádio Criatividade FM, 98.3.

O DESS recebeu o convite para apresentar aos ouvintes do programa o grupo e um pouco dos trabalhos que são realizados. Sob o comando da Prof.^a Bárbara Cavalcanti, o grupo foi representado neste dia pelo mestrando Alison Lopes. Ambos discutiram como nasceu o grupo, quais as linhas de atuação e também sobre o trabalho que o Alison vem desenvolvendo no grupo acerca dos resíduos da pesca de sururu da Ilha de Deus, no Recife.

A participação no programa foi uma ótima oportunidade para comunicar à comunidade local sobre a existência do DESS e como o grupo pode atuar junto da população para buscar soluções para problemas locais.

Desenvolvimento Seguro e Sustentável (Dess): Grupo de ensino, extensão e pesquisa da POLI/UPE

BÁRBARA CAVALCANTI
ENGENHEIRA CIVIL
MESTRA EM DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL FCAP/UPE
COORD. DA CÂMARA TEMÁTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ABES PE

ALISON LOPES
ENGENHEIRO CIVIL (POLI/UPE)
MESTRANDO EM ENGENHARIA CIVIL (POLI/UPE)

Sábado 04/02, às 9h

DESS

5.3. Participação no Seminário Inovação na Gestão e Valorização de Resíduos

Entre os dias 25 e 26 de janeiro de 2023, ocorreu o Seminário Inovação na Gestão e Valorização de Resíduos no auditório do CREA-PE, em Recife. O público-alvo do evento envolvia prefeitos, secretários estaduais e municipais, gestores públicos e privados do setor, acadêmicos, consultores, empresários, dirigentes e técnicos, além de outros da área.

O DESS esteve presente no seminário através da Profa. Dra. Emilia Kohlman Rabbani e da Eng. Bárbara Cavalcanti. No dia 25, Bárbara foi condecorada pela ABES pelo reconhecimento em suas ações na área de resíduos sólidos no estado. Estavam presentes no auditório cerca de 120 pessoas.

DESS

5.4. Participação em entrevista para a TV Pernambuco

A convite da TV Pernambuco, o DESS concedeu uma entrevista para o Programa UPE da Gente, onde a professora Dra. Emilia Rabbani apresentou sobre os projetos desenvolvidos. No episódio, estreado em 20 de dezembro de 2022, foi explicado um pouco sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão do grupo e também sobre a importância da sustentabilidade na construção civil.

A entrevista encontra-se disponível no link <https://youtu.be/lr-ECYjEq5c> e no QR-Code abaixo.

Entrevista para a TV Pernambuco

DESS

5.5. Participação na Conferência A Propósito do Dia da Terra: Reflexões

No dia 18 de abril de 2023, a PROEC realizou uma conferência on-line em comemoração ao Dia da Terra, com reflexões sobre a situação atual do planeta intitulada "A Propósito do Dia da Terra: Reflexões". O evento foi transmitido ao vivo pelo canal UPE Oficial no YouTube.

A profa. Dra. Emilia Rabbani foi convidada para a mesa de debates da conferência, onde abordou o tema da sustentabilidade e apresentou um pouco sobre o grupo DESS.

A conferência pode ser assistida pelo link <https://www.youtube.com/watch?v=wJZMn94EJKs>.

Registro da conferência

DESS

6. Premiações

6.1. Mostra POLI 2022

Durante a Mostra POLI 2022, ocorrida no dia 10 de novembro de 2022 virtualmente, o DESS participou com 15 submissões de resumos expandidos aprovadas e apresentações em diversas categorias.

Os trabalhos publicados no evento foram avaliados por uma comissão e, posteriormente, aqueles que obtiveram o conceito Excelente foram premiados com certificação. O evento de premiação ocorreu no dia 04 de abril de 2023, na POLI/UPE.

Na sequência, seguem os trabalhos elaborados por membros do DESS que receberam premiação no evento.

- **Categoria Monitoria/Estágio Docência**

Autores: Maria Conceição da Costa Silva, Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos, Marília Bezerra Tenório Cavalcanti, Maria Cristina Alves de Lima

Título do Trabalho: Revisão Sistemática de Literatura orientada a formação *Strictu Senso* em engenharia civil: relato de experiência de ensino.

- **Categoria Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)**

Autores: Alison Lopes da Silva, Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Matheus Karryery Coelho R. Gonçalves de Sá, Ariane da Silva Cardoso

Título do Trabalho: Uso do resíduo da pesca de moluscos bivalves na construção civil

- **Categoria Destaque da Comissão Organizadora**

Emilia Kohlman Rabbani

Registros fotográficos da premiação da Mostra POLI 2022

Link do vídeo da transmissão do evento:
<https://www.youtube.com/watch?v=WhUzgak2cjFY>

DESS

6.2. EPERSOL

A edição do PET-GOV Resíduos rendeu dois artigos elaborados e submetidos no Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos - Epersol, em sua edição de 2022.

Ambos os artigos foram premiados com certificação de menção honrosa no evento. O artigo intitulado REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE VIDRO EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS: ESTUDO DE CASO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA-PE, um dos premiados, contou com a participação da Profa. Emilia Kohlman Rabbani.

CERTIFICADO

MENÇÃO HONROSA

CERTIFICAMOS QUE O TRABALHO INTITULADO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE VIDRO EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS: ESTUDO DE CASO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA-PE, SOB A AUTORIA DE RAFAEL COSTA MANTA, JOSÉ DJALMA ALVES DE ARAÚJO BEZERRA, EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBANI, TIAGO FELIPE DE ABREU SANTOS, RECEBEU MENÇÃO HONROSA DURANTE O CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (EPERSOL), REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022.

RECIFE, 02 DE NOVEMBRO DE 2022

SORAYA EL-DEIR
Presidente do Comitê Editorial do
EPERSOL 2022

MARCELO CARNEIRO LEÃO
REITOR - Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE)

DESS

6.3. Condecoração no Seminário Inovação na Gestão e Valorização de Resíduos

Durante o primeiro dia do Seminário Inovação na Gestão e Valorização de Resíduos, no dia 25/01, a ABES realizou a condecoração de dois de seus membros.

Um deles foi a membro do DESS, Engenheira Civil e Mestre em Desenvolvimento Local Sustentável Bárbara Cavalcanti, que atualmente é coordenadora da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES/PE e já foi presidente da Seção Pernambuco. O outro condecorado foi o Especialista na Gestão Perdas em Sistemas de Águas e Escritor Adalberto Cavalcanti Coelho, Coordenador da Câmara Temática de Perdas da ABES/PE.

Ambos foram homenageados em virtude dos anos de participação ativa e criativa, perseverança e dedicação a ABES com feitos em prol de uma sociedade mais consciente e responsável, e propagação do conhecimento e qualificação.

Entrega da medalha de honra pela nossa líder, Profa. Emilia Rabbani

7. Parcerias institucionais

7.1. Colorado State University - CSU

A assinatura do novo acordo de cooperação acadêmica com o CSU promoveu a participação de mais docentes da instituição em projetos do DESS, desde apresentações de palestras no fórum a cooperação em pesquisas.

Além das palestras ocorridas no CCE de TAS, irão ocorrer apresentações no próximo semestre letivo no CCE de RSL/MEPT. Encontros também tem sido realizados para atualizações dos projetos de dissertação de discentes do DESS coorientados pelo Prof. Dr. Mahmoud Shakouri. Essa parceria rendeu a elaboração e submissão de um artigo científico em periódico internacional, com mais um em andamento e previsão de mais em breve.

7.2. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE

O desenvolvimento do Programa de Logística Sustentável para o TCE-PE é importante tanto para a academia como para a instituição e o estado. Além de abrir possibilidades de pesquisas com atuação de docentes e discentes da UPE, a ação se torna um exemplo de desenvolvimento de práticas sustentáveis em uma instituição pública com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

O envolvimento de docentes da UPE, como o da líder do DESS Profa. Emilia Rabbani, é uma oportunidade para devolver o investimento do estado na educação.

7.3. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA e Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB

A parceria com o IFBA e a UFSB é bastante importante para o desenvolvimento das atividades do DESS e para a extensão dos impactos das ações do grupo. Em 2022, o Fórum sobre Sustentabilidade foi realizado pelo IFBA em parceria com a UFSB e a UPE através do DESS, propagando o conhecimento sobre sustentabilidade assim como o DESS visa. Além disso, houve a participação da Profa. Emilia Rabbani em eventos de extensão promovidos pela UFSB em 2022, com temas que abrangem desde a sustentabilidade até a pesquisa científica.

A parceria também tem gerado produções científicas, como publicações de livros e auxílio em tese de doutorado, por exemplo.

DESS

7.4. Lócus da Construção da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Além das parcerias acima, o DESS também é um dos parceiros do Lócus da Construção, coordenado pela Profa. Dra. Nathalia Bezerra de Lima, da UFPE.

O Lócus da Construção teve 10 projetos aprovados em editais FACEPE com financiamento em 2022, os quais envolvem desde campanhas de capacitação a ações para o enfrentamento de desigualdades sociais e ações para promover o reaproveitamento de resíduos sólidos.

A seguir, seguem listados os projetos aprovados e seus coordenadores:

- 1)** FACEPE APQ-1714-3.01/22 “Inovação Tecnológica no Âmbito do Lócus de Construção Civil: Telhados Verdes Sustentáveis a partir do Reaproveitamento Seguro de Resíduos Sólidos Inorgânicos”. Coordenadora: Nathalia Bezerra de Lima.
- 2)** FACEPE APQ-1663-3.03/22 “Ações para o enfrentamento de desigualdades sociais a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos em comunidades rurais do Sertão do Moxotó-PE”. Coordenador: Tiago Felipe de Abreu Santos.
- 3)** FACEPE APQ-0156-3.01/22 “Lócus de Construção Civil: Rede de Reaproveitamento de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco”. Coordenadora: Nathalia Bezerra de Lima.
- 4)** FACEPE SIN-0173-3.01/22 “Imersão de Pesquisadores nas Empresas do Lócus de Construção Civil: Materiais de Construção Sustentáveis para Painéis Solares e Edificações”. Coordenador: Nathan Bezerra de Lima.
- 5)** FACEPE SIN-0332-3.01/22 “Química Molecular Visando Novos Materiais de Construção Sustentáveis”. Coordenador: Nathan Bezerra de Lima.

DESS

- 6)** FACEPE ARC-0472-3.07/22 “Capacitação em processos de compostagem visando o tratamento de resíduos orgânicos produzidos em refeitórios de Escolas de Referência em Ensino Médio do município de Arcoverde – PE. Coordenador: Matheus Alves Pereira.

- 7)** FACEPE ARC-0493-3.01/22 “Capacitação em tecnologias habilitadoras para confecção de peças cimentícias de revestimento 3D sustentáveis a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos inorgânicos”. Coordenadora: Fernanda Rafaella de Souza Leite.

- 8)** FACEPE ARC-0356-3.03/22 “Formação de Recursos Humanos em Tecnologias Sustentáveis de Fabricação Mecânica de Materiais Metálicos por Manufatura Aditiva e Processos Híbridos”. Coordenador: Tiago Felipe de Abreu Santos.

- 9)** FACEPE ARC-0526-3.01/22 “Capacitação Tecnológica de Recursos Humanos voltados à Sustentabilidade na Construção Civil e Infraestrutura Urbana no Agreste Pernambucano”. Coordenadora: Érika Pinto Marinho.

- 10)** FACEPE “Capacitação em processos de compostagem utilizando um sistema de composteiras de alvenaria visando o aumento da vida útil do aterro sanitário de Arcoverde – PE”. Coordenador: Matheus Alves Pereira.

DESS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O programa de extensão DESS@POLI foi projetado como um conjunto de projetos com o objetivo comum de construir e disseminar conhecimentos sobre sustentabilidade, integrando o campus e a sociedade. O programa contribui para a formação acadêmica e profissional de seus participantes, por meio de projetos, pesquisas, eventos e serviços prestados, realçando o papel transformador da POLI/UPE em diversos setores da sociedade.

Os objetivos do DESS@POLI 2022 foram alcançados em todas as suas três dimensões universitárias. O aprendizado veio através do serviço. Cada ação tinha o objetivo de ampliar a compreensão sobre a aplicação dos conceitos da Sustentabilidade à nossa realidade.

O contato com outras perspectivas permitiu uma visão abrangente, além de uma compreensão de que todos são cidadãos globais e têm responsabilidades em relação à comunidade mundial. Através do desenvolvimento acadêmico, o DESS@POLI visa aumentar a conscientização dos indivíduos e da comunidade local, promovendo a expansão da educação para sustentabilidade e favorecendo o aumento da adoção dessas práticas na sociedade.

Para o sucesso do programa, foi crucial o empenho e um espírito de aprendizagem, humildade, empatia e paciência por parte dos professores, que confiaram na capacidade de seus colegas e alunos. Além disso, o acompanhamento de perto do progresso dos discentes estimulou a cooperação e o apoio mútuo e, acima de tudo, compartilhando com alegria o sucesso do grupo como um todo. Tudo isso foi executado em um ambiente que evitou a crítica, suspendeu os julgamentos, estimulando o espírito de serviço, a confiança mútua e a amizade.

Esse sucesso é atestado por todos os resultados descritos nesse documento, representando o esforço e a dedicação dos envolvidos.

DESS

A avaliação dos participantes (alunos, funcionários, professores e colaboradores) destacou a importância da união para a realização das ações, a felicidade com o aprendizado e sucesso dos outros, a importância da sustentabilidade social e o aprendizado de como contribuir para avanços no discurso e ações no processo de construção de sociedade.

Na próxima edição do programa, com proposta já elaborada e submetida no edital PFA 01/2023, espera-se continuar o desenvolvimento das atividades nos componentes curriculares, dar apoio a projetos em andamento e criar novos, ao mesmo tempo que se busca a expansão da rede de apoio e cooperação do grupo DESS.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os parceiros pelo apoio contínuo aos nossos esforços para contribuirmos com o desenvolvimento sustentável a partir de ações em nossa instituição de ensino.

Parceiros internos

Parceiros externos

Agradecimentos

Parceiros internacionais

COLORADO STATE
UNIVERSITY

U. PORTO

KU
THE UNIVERSITY OF
KANSAS

DESS
DESENVOLVIMENTO SEGURO
E SUSTENTÁVEL

Contato:
dess@poli.br

Conteúdo do DESS:
linktr.ee/dess.poli

